

İğne Tipinin Spinal Anestezi Komplikasyonları Üzerine Etkileri

İsmail Kati*, Cengiz Bekir Demirel*, Ürfettin Hüseyinoğlu Abbasov **,

Emin Silay***, İsmail Coşkuner***, Yakup Tokmak***

Özet:

Amaç: Bu çalışmada, spinal anestezide 25 G kalem uçlu iğne ile 25 ve 29 G keskin uçlu iğnelerinin baş ağrısı, bel ağrısı, parestezi, uygulama başarısı, spinal klik hissinin alınması ve deneme sayısı açısından karşılaştırılması amaçlandı.

Metod: Olgular 30' ar kişilik üç gruba ayrıldı (Birinci grup: 25 G kalem uçlu, ikinci grup: 25 G keskin uçlu, üçüncü grup: 29 G keskin uçlu). Demografik dağılım açısından gruplar arasında fark yoktu. Tüm olgulara spinal anestezi başarı ile uygulandı.

Bulgular: İğne yerleştirme sırasında hiçbir olguda parestezi görülmedi. Her üç grupta baş ağrısı (birinci grupta: % 3.3, ikinci grupta: % 16.6, üçüncü grupta: % 3.3) ve bel ağrısı insidansları benzer bulundu. Hem kalem uçlu iğne ile ve hem de keskin uçlu iğneler ile ilk denemede BOS gelmesinde benzerlik saptandı (İlk denemede birinci grupta: % 66.6, ikinci ve üçüncü grupta: % 50). Spinal klik insidansı birinci grupta % 56, ikinci grupta % 30 ve üçüncü grupta % 36.6 olarak bulundu ve birinci grupta, ikinci ve üçüncü gruba göre anlamlı olarak daha fazla saptandı ($p<0,05$).

Sonuç: 25 G kalem uçlu spinal iğnenin 25 ve 29 G keskin uçlu iğneye göre ilk denemede spinal aralığın tanınmasını kolaylaştırması yanında daha düşük baş ağrısı insidansı oluşturması nedeni ile özellikle genç olgularda kullanılmasının uygun olacağı kanısına varıldı.

Anahtar kelimeler: Spinal anestezi, komplikasyon, 25 G kalem uçlu spinal iğne, 25 ve 29 G keskin uçlu spinal iğne

Postspinal baş ağrısı (PSBA); spinal anestezide (SA) kullanılan iğnenin dura kılıfında açtığı delikten beyin omurilik sıvısının (BOS) sızıntı yolu ile kaybı sonucu BOS basıncında azalmaya bağlı olarak gelişen genç (yaşlılarda fiziksel duyarlılığın azalması nedeniyle ağrı eşliğinin yükselmesi ve beyin kan damarlarındaki azalmış elastisite nedeniyle daha az) ve obstetrik (doğum sırasındaki dehidratasyon, doğumu takiben kan volümündeki hızlı değişiklikler, doğum sırasındaki intraabdominal basınç değişiklikleri ve doğum sonrası uygun sıvı replasmanı yapılamaması nedeniyle daha fazla) olgularda daha sık görülen önemli bir komplikasyondur (1-5). Postoperatif dönemde olgulara rahatsızlık veren bu komplikasyonu önlemek amacıyla iğne

çaplarının küçültülmesi yanında iğne ucu

tasarımının da etkili olabileceği düşünülerek yeni iğneler üretilmiştir (2-4). Spinal iğne ucunun tasarımı; SA uygulama kolaylığı, duradaki yırtığın şekli ve büyüklüğüne göre PSBA insidansını etkilemektedir (6-9). Kalem uçlu ve küçük çaplı iğnelerin PSBA insidansını azalttığını gösteren bir çok çalışma bulunmaktadır (9-11). Bununla birlikte ince çaplı iğneler ile SA uygulama başarısı azalmakta, bu da SA uygulamasını sınırlamaktadır (4).

Bu çalışmada, spinal anestezide 25 G kalem uçlu iğne ile 25 ve 29 G keskin uçlu iğnelerinin baş ağrısı, bel ağrısı, parestezi, uygulama başarısı, spinal klik hissinin alınması ve deneme sayısı açısından değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Gerekli Etik Kurul izni ve hastaların yazılı onayı alınarak, alt ekstremitte ameliyatı planlanan ASA I-II grubundan, yaşları 20- 40 arasında 90 olgu çalışmaya alındı. Olgular başvuru sırasına göre rastgele 30'ar kişilik üç gruba ayrıldı. Operasyondan bir gün önce ziyaret edilen olgular anestezi yöntemi hakkında bilgilendirildi. Bu anestezi yöntemini kabul etmeyenler, anamnezinde baş ağrısı, bel ağrısı, gebelik ve kalp yetmezliği olanlar ile SA uygulamasının kontrendike olduğu olgular

*Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Yrd. Doç. Dr.

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Uz. Dr.

***Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Araş. Görev. Dr.

Yazışma Adresi: Dr. İsmail KATI
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.
65300 VAN

Tablo I. Olgulara ait demografik veriler.

	I. Grup	II. Grup	III. Grup
Yaş (yıl)	28.77±6.29	29.40±5.34	30,17±6,99
Boy (cm)	171.63±5.52	172.40±5.70	174.30 ±6.94
Ağırlık (kg)	73.07±8.45	75.47 ±11	75.50 ±7.65
Cinsiyet (E/K)	22/8	20/10	22/8
ASA Durumu I/II	18/12	20/10	21/9

Tablo II. Olgularda baş ağrısı, bel ağrısı, deneme sayısı ve spinal klik hissedilmesi değerleri.

	I. Grup	II. Grup	III. Grup
Olgu sayısı	30 (%100)	30 (%100)	30 (%100)
Baş ağrısı	1 (% 3.3)	5 (% 16.6)	1 (% 3.3)
P değeri	0.083	0.055	0.099
Bel ağrısı	3 (% 10)	7 (% 23.3)	6 (% 20)
Spinal klik (olgu)	17* (% 56)	9 (% 30)	11 (% 36.6)
Deneme sayısı: 1 kez	20 (% 66.6)	15 (% 50)	15 (% 50)
2 kez	6(% 20)	7 (% 23.3)	7 (% 23.3)
3 kez	4 (% 13.3)	5 (% 16.6)	6 (% 20)
4 kez	-	3 (% 10)	2 (% 6.6)
Uygulama başarısı	30 (% 100)	30 (% 100)	30 (% 100)

*p<0.05 (II. ve III. grup ile karşılaştırıldığında)

(geçirilmiş lomber bölge operasyonları, lokal enfeksiyon vb.) çalışma dışı bırakıldı.

Preoperatif hazırlık odasına alınarak ön kol venasından açılan damar yolundan 30-40 dakikada 10 ml/kg ringer laktat solüsyonu ile hidrate edilen olgular midazolam verilerek (0.03 mg/kg, İV) sedatize edildiler. Yaklaşık 30 dakika sonra operasyon için ameliyathaneye alınan olgulara elektrokardiyogram (EKG), noninvaziv arteriyel kan basıncı (KB), kalp atım hızı (KAH) ve periferik oksijen saturasyonu (SpO₂) monitörizasyonu sağlandı .

Birinci gruba 25 G kalem uçlu , ikinci gruba 25 G keskin uçlu ve üçüncü gruba 29 G keskin uçlu iğne kullanılarak aseptik teknik ile, oturur pozisyonda, L₄₋₅ yada L₅-S₁ aralığından, orta hattan, keskin iğnenin ucu dura liflerine paralel olacak şekilde girildi, berrak BOS gelişi görülünce iğnelerin açıklığı baş yönüne çevrilerek % 0.5 hiperbarik bupivakainden 3 ml (15 mg) intratekal aralığa enjekte edildi. 29 G keskin uçlu iğne ile SA yapılırken 22 G kılavuz iğne kullanıldı. SA girişimleri bu konuda deneyimli olan aynı doktor tarafından yapıldı.

Baş ağrısı (olgular oturtulduğunda veya ayakta iken frontal ve oksipital bölgede ağrı varsa), baş ağrısı şiddeti ve süresi (0. Derece: Baş ağrısı yok,

I. Derece: Hafif, postural, günlük aktiviteyi kısıtlamayan, sıvı veya oral analjezikler ile tedavi edilebilen, II Derece: Orta dereceli, postural, günlük aktiviteyi kısıtlayan, İV sıvı ve oral analjezik gerektiren, III. Derece: Şiddetli, postural, yatağa bağımlı ve analjezik gereksinimi olan veya epidural yama gerektiren olgular), bel ağrısı (iğnenin giriş bölgesi çevresinde devamlı sıkıcı ağrı), uygulama başarısı (kolay, orta derecede kolay, zor ve başarısız), deneme sayısı, parestezi ve spinal klik hissi kaydedildi.

Elde edilen verilerin istatistiksel anlamlılığı ortalamalar için ANOVA, oranlar için Ki-Kare testi kullanılarak hesaplandı ve p< 0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Grupların yaş, ağırlık, boy, cinsiyet dağılımı ve ASA durumu Tablo I'de gösterilmiştir. Bu parametrelerde gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05).

Tüm olgulara seçilen SA yöntemi başarı ile uygulandı. SA uygulama başarısı açısından gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsızdı (p>0.05).

PSBA ve bel ağrısı görülme sıklığı açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark

bulunmamasına rağmen birinci grupta baş ağrısı daha az saptandı (Tablo II). Baş ağrısı derecesi açısından değerlendirildiğinde; ikinci gruptaki bir olguda ikinci derecede (orta) baş ağrısı saptandı. Diğer olguların baş ağrısı şiddeti birinci derecede (hafif) idi. Olguların baş ağrıları 1 olguda birinci gün diğerlerinde ikinci gün başladı, 3 gün devam etti ve yeterli hidrasyon, analjezik ve yatak istirahati ile iyileştiler.

Olgularımızın hiç birisinde işlem sırasında parestezi saptanmadı.

Deneme sayısı açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (Tablo II). Spinal klik sıklığı birinci grupta diğer iki gruptan anlamlı olarak fazla idi ($p<0.05$) (Tablo II).

Tartışma

PSBA; SA'da kullanılan iğnenin dura kılıfında açtığı delikten BOS'un sızıntı yolu ile kaybı sonucu BOS basıncında azalmaya bağlı olarak gelişen ve olguları rahatsız eden önemli bir komplikasyondur (2-4). SA sonrası PSBA'nın oluşumunda en etkili faktör kullanılan iğne tipi ve kalınlığıdır (7). Pek çok çalışmada; PSBA insidansının farklı oluşunun hastaların cinsi (bayan), yaşı (genç), obstetrik oluşu, intraoperatif hasta pozisyonu, çabuk ayağa kaldırılması, iğnenin çapı ve tasarımı (kalın ve keskin uçlu), iğnenin pozisyonu (keskin uçunun dural fibrillere paralel olması), lokal anestezi ajanının yoğunluğu, opioid ilave edilmesi, intraoperatif sedasyon sağlanması ve hastanın psikosomatik durumu ile ilgili olabileceği bildirilmiştir (3,7-10). Yaşlılarda fiziksel duyarlılığın azalması nedeniyle ağrı eşiğinin yükselmesi ve beyin kan damarlarındaki azalmış elastisite nedeniyle PSBA daha az görülmektedir. Obstetrik olgularda ise; doğum sırasındaki dehidratasyon, doğumu takiben kan volümündeki hızlı değişiklikler, doğum sırasındaki intraabdominal basınç değişiklikleri ve doğum sonrası uygun sıvı replasmanı yapılamaması nedeniyle daha fazla görüldüğü bildirilmiştir (1).

Kalem uçlu iğneler ile daha küçük çapa sahip keskin uçlu iğnelerin karşılaştırıldığı çalışmalarda kalem uçlu iğnelerin daha düşük oranda baş ağrısına neden olduğu bildirilmiştir (5,6,9,11-13). Westbrook ve ark. (14) Ready ve ark. (11) dış çapları eşit olan kalem uçlu ve keskin uçlu iğneler ile yaptıkları çalışmalarında, kalem uçlu iğneler ile daha az BOS kaybı olduğunu saptamışlardır. Bunun nedeninin ise iğne çapı olmayıp iğne ucunun tasarımı ile ilgili olduğunu bildirmişler ve iğnenin tasarımının baş ağrısında önemli etkisi olduğunu saptamışlardır. PSBA; iğne özelliğine göre % 0-37 arasında

değişmekle birlikte genç ve obstetrik olgularda yaşlılara göre daha fazla görülmektedir (2,10,15).

Pittoni ve ark. (16) genç hastalarda, Shutt ve ark. (17) gebelerde 25 G kalem uçlu iğne ile PSBA insidansını % 0 olarak saptamışlardır. 24 G kalem uçlu iğne ile ise PSBA insidansı % 0 ile %11.11 olarak bildirilmiştir (18,19).

Yapılan çalışmalarda 25 G keskin uçlu iğne ile PSBA insidansı % 4.4 ile % 37.2 arasında bildirilmiştir (7,19-24). 29 G keskin uçlu iğne ile ise PSBA insidansı %0 - %25 oranında saptanmıştır (15, 24,25,12). Bizim PSBA bulgularımız (%3.3) Flaatten (15), Geurts (24), Lynch (25) ve ark. çalışmalarıyla uyumluluk göstermektedir.

Baş ağrısı sıklığını azaltmak için, dural delik boyunca BOS kaçağını azaltmaya yönelik çabalar; ucu yeniden tasarlanmış daha ince spinal iğnelerin üretimini sağlamıştır. Ancak bu durum SA'da başarısızlık oranındaki artışı da beraberinde getirmiştir. 25 G kalem uçlu iğne ile Tarkila ve ark. (7), Shutt ve ark. (17) %6 oranında başarısızlık bildirmişlerdir. Buna karşın 25 G keskin uçlu iğne ile başarısızlık oranını Geurts ve ark. (24) %2.5 olarak saptarlarken Shutt ve ark. (17) 26 G keskin uçlu iğne ile bu oranı % 4 olarak bulmuşlardır. Geurts ve ark. (24) Flaatten ve ark. (15), Lynch ve ark. (25) ise sırasıyla spinal anestezi başarısızlık oranını %2.5, %8, %8.5 olarak bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda bütün olgulara seçilen SA yöntemi başarı ile uygulandı.

SA'dan sonra en yaygın şikayet olan bel ağrısı baş ağrısından daha fazla görülmektedir. Görülme sıklığı %2.5 ile %54 arasında değişmektedir (7,10,15,18,25). Ancak bunun iğne şekli ve çapıyla ilişkisinin olmadığı bildirilmektedir (7). Buna karşın Pittoni ve ark. (16) 22 G kalem uçlu iğne ile (%14.5), 25 G kalem uçlu iğneye (%5.9) göre daha fazla oranda bel ağrısı gözlemlenmişler ve bunun nedenini fazla deneme ile değil iğne çapı ile ilgili olduğunu belirtmişlerdir. Shutt ve ark. (17) da bel ağrısı ile iğne deneme sayısı arasında herhangi bir ilişki bulamamışlardır. Genç hastalarda 24 G kalem uçlu iğne ile Seeberger ve ark. (26) şiddetli bel ağrısı insidansını % 11 olarak rapor etmişler ve bel ağrısı mekanizması için iğnenin çapının kalın olması yanında iğne tasarımı ve deneme sayısının da önemli olduğunu bildirmişlerdir. Pittoni ve ark. (16), Shutt ve ark. (17) 25 G kalem uçlu iğne ile bel ağrısı insidansını sırasıyla % 5.9 ve % 8 olarak bildirmişlerdir. 24 G kalem uçlu iğne ile ise Tarkila ve ark. (7), Lim ve ark. (12) bel ağrısı insidansını sırası ile % 2 ve % 35.7 olarak rapor etmişlerdir. 25 G keskin uçlu ile Geurts ve ark. (24), Tarkila ve ark. (7) bel ağrısı insidansını

%12.5 ve %14.6 olarak bildirmişlerdir. 29 G keskin uçlu iğne ile ise bel ağrısı insidansını Lynch ve ark. (25), Geurts ve ark. (24), Lim ve ark. (12) sırası ile %2.5, %10 ve %32.1 olarak bulmuşlardır. Bunun nedenini kullanılan kılavuz iğne yanında deneme sayısının fazla olmasına bağlamışlardır. Bel ağrısı insidansı açısından bizim bulgularımız (%10) Geurts ve ark. (24) çalışması ile uyumluluk göstermektedir. Deneme sayısını Pittoni ve ark. (16) 22 ve 25 G kalem uçlu iğneler ile ortalama 1 ± 1 olarak saptamışlar ve deneme sayısının uygulayıcının deneyimine bağlı olduğunu ifade etmişlerdir. Shutt ve ark. (17) ise 25 G kalem uçlu iğne ile ilk denemede olguların %66'sını ikinci denemede %24'üne, 3 ve daha fazla denemede olguların %4'üne SA uygulamışlardır. 26 G keskin uçlu iğne ile ise ilk denemede %68, 2. denemede %12, 3. denemede ise %16 SA yapabilmişlerdir. Seeberger ve ark. (26) 24 G kalem uçlu iğne ile ilk denemede olguların %96'sına, 2. denemede ise %4'üne SA'yı başarı ile uygulamışlardır. Buna karşın Wiesel ve ark. (3) ise 24 G kalem uçlu iğne ile birinci denemede olguların %74'üne, ikinci denemede %23'üne üçüncü denemede ise %2'sine, 27 G keskin uçlu iğne ile ise sırasıyla 1., 2. ve 3. denemelerindeki başarı oranı %66, %29.8 ve %4.3 olarak saptamışlardır. Westbrook ve ark. (14), kalem uçlu iğneler ile dura delinmesinin keskin uçlu iğnelere göre daha güç ve anlamlı derecede az olduğunu ve daha başarısız olduğunu bildirmişlerdir. Bunun nedeni teknik olarak kullanımının güç olması, iğnenin durayı delme hissini az olması ve aspirasyon ve lokal anestezi enjeksiyonun zor olması olarak açıklamışlardır. Sharma ve ark. (20) ise 25 G kalem uçlu (whitacre) iğne ile ilk denemede spinal aralığa girmede %80, Atraucan iğne ile ise %59 oranında başarılı olduklarını ifade etmişlerdir. Bizim çalışmamızda kalem uçlu iğne ile deneme sayısı Shutt ve ark. (17) çalışması ile uyumluluk göstermektedir. Keskin uçlu iğneler ile ise ilk denemede %50 oranında başarı sağlandı. Dural klik hissini Sharma ve ark. (20) 25 G kalem uçlu (whittacre) iğne ile %83, Atraucan iğne ile ise %56 oranında saptamışlardır. Buna karşın Shutt ve ark. (17) ise 25 G kalem uçlu (whitacre) iğne ile her olguda belirgin olmamakla beraber spinal klik hissi aldıklarını, 26 G keskin uçlu iğne ile ise sadece birkaç olguda belirgin bir şekilde klik hissini aldıklarını bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda 25 G kalem uçlu iğne ile %56, 25 G keskin uçlu iğne ile %30 ve 29 G keskin uçlu iğne ile de %36.6 olarak saptandı.

Sonuç olarak; 25 G kalem uçlu spinal iğnenin 25 ve 29 G keskin uçlu iğneye göre spinal

aralığın tanınmasını kolaylaştırması yanında daha düşük baş ağrısı insidansı oluşturması nedeni ile özellikle genç olgularda kullanılmasının uygun olacağı kanısına varıldı.

The Effects Of Needle Type On Complications Of Spinal Anesthesia

Abstract:

Aim: This study was designed to compare 25 G Sprotte, 25 and 29 G Quincke spinal needles; according to headache, back pain, paresthesia, ease of insertion, sense of spinal click and number of attempt in spinal anesthesia.

Method: Patients were assigned to thirty individually three groups (Group I: 25 G Sprotte needle, and Group II: 25 G Quincke needle, and Groups III: 29 G Quincke needle). Patient groups did not differ demographically. Intrathecal puncture was achieved in all patients.

Results: None of the patients experienced paresthesia during needle insertion. The incidence of PDPH (25 G Sprotte 3.3 %, and 25 Quincke 16.6 %, and 29 Quincke 3.3 %), and backache were similar in three groups. Both the Sprotte needle and the Quincke needles were judged as easy to use and both required the same number of attempts in order to locate cerebrospinal fluid (first attempt successful: 66.6% versus 50 %). The incidence of the spinal click at the dural puncture with the 25 G Sprotte was more frequent than with the 25-29 G Quincke needles (25 G Sprotte needle: 56 %, 25 Quincke needle 30 %, 29 Quincke needle: 36.6 %), and more significant ($p < 0.05$).

Conclusion: We conclude that the use of the 25 G Sprotte spinal needle was associated with a higher rate of successful identification of the subarachnoid space at the first attempt, and it caused less PDPH when compared with the 25 and 29 G Quincke spinal needle, and especially more appropriate than 25 and 29 G Quincke spinal needles for using in young patients.

Key words: Spinal anesthesia, complications, 25 G Sprotte, 25 and 29 G Quincke

Kaynaklar

1. Collins VJ: Principles of Anesthesiology general and regional anesthesia. 3rd Edition, Lea & Febiger, Pennsylvania, 1993, p:1555-70.
2. Reid JA, Thorburn J. Headache after spinal anaesthesia. Br J Anaesth 67:674-7,1991.
3. Wiesel S, Tessler MJ, Easdown LJ. Postdural puncture headache: a randomized prospective comparison of the 24 gauge Sprotte and the 27 gauge Quincke needles in young patients. Can J Anaesth 40:607-11,1993.
4. Hafer J, Rupp D, Wollbruck M, Engel J, Hempelmann G. The effect of needle type and immobilization on postspinal headache. Anaesthesist 46:860-6,1997.

5. Vallejo MC, Mandell GL, Sabo DP, Ramanathan S. Postdural puncture headache: a randomized comparison of five spinal needles in obstetric patients. *Anesth Analg* 91: 916-20,2000.
6. Scott DB, Dittmann M, Clough DG, Van Steenberge A., Morrison LM, Van Zundert A, et al. Atraucan: a new needle for spinal anesthesia. *Reg Anesth* 18:213-6,1993.
7. Tarkkila PJ, Heine H, Tervo RR. Comparison of Sprotte and Quincke needles with respect to post dural puncture headache and backache. *Reg Anesth* 17:283-7,1992.
8. Schultz AM, Ulbing S, Kaider A, Lehofer F. Postdural puncture headache and back pain after spinal anesthesia with 27 gauge Quincke and 26 gauge Atraucan needles. *Reg Anesth* 21:461-4,1996.
9. Lambert DH, Hurley RJ, Hertwig L, Datta S. Role of needle gauge and tip configuration in the production of lumbar puncture headache. *Reg Anesth* 22:66-72,1997.
10. Kang SB, Goodnough DE, Lee YK, Olson RA, Borshoff JA, Furlano MM, et al. Comparison of 26 and 27 G needles for spinal anesthesia for ambulatory surgery patients. *Anesthesiology* 76:734-8,1992.
11. Ready LB, Cuplin S, Haschke RH, Nessly M. Spinal needle determinants of rate of transdural fluid leak. *Anesth Analg* 69:457-60,1989.
12. Lim M, Cross GD, Sold M. Postspinal headache. A comparison of the 24 G Sprotte syringe and a 29 G Quincke needle. *Anaesthesist* 41:539-43,1992.
13. Flaatten H, Rodt SA, Vamnes J, Rosland J, Wisborg T, Koller ME. Postdural puncture headache. A comparison between 26 and 29 gauge needles in young patients. *Anaesthesia* 44:147-9,1989.
14. Westbrook JL, Uncles DR, Sitzman BT, Carrie LE. Comparison of the force required for dural puncture with different spinal needles and subsequent leakage of cerebrospinal fluid. *Anesth Analg* 79:769-72,1994.
15. Flaatten H, Felthaus J, Kuwelker M, Wisborg T. Postural postdural puncture headache. A prospective randomised study and a meta-analysis comparing two different 0.40 mm O.D. (27 G) spinal needles. *Acta Anaesthesiol Scand* 44:643-7,2000.
16. Pittoni G, Toffoletto F, Calcarella G, Zanette G, Giron G. Spinal anesthesia in outpatient Knee Surgery: 22 Gauge Versus 25 Gauge Sprotte Needle. *Anesth Analg* 81:70-80,1995.
17. Shutt LE, Valentine SJ, Wee MY, Page RJ, Prosser A, Thomas TA. Spinal anaesthesia for caesarean section: comparison of 22 gauge and 25 gauge Whitacre needles with 26 gauge Quincke needles. *Br J Anaesth* 69:589-94,1992.
18. Cesarini M, Torrielli R, Lahaye F, Mene JM, Cabiro C. Sprotte needle for intrathecal anaesthesia for caesarean section: incidence of postdural puncture headache. *Anaesthesia* 45:656-8,1990.
19. Ünver S, Özgök A, Ebil S. 24 G Sprotte ve 26 G Atraucan spinal iğnelerin elektron mikroskopik ve post dural ponksiyon başağrısı yönünden karşılaştırılması. *Anestezi Dergisi* 6:83-86,1998.
20. Sharma VJ, Bostrom U. Intrathecal anaesthesia for day-care surgery. A retrospective study of 160 cases using 25 and 26 gauge spinal needles. *Anaesthesia* 45:769-71,1990.
21. Rasmussen BS, Blom L, Hansen P, Mikkelsen SS. Postspinal headache in young and elderly patients. Two randomised, double-blind studies that compare 20 and 25 gauge needles. *Anaesthesia* 44:571-3, 1989.
22. Buettner J, Wresch KP, Klose R. Postdural puncture headache: comparison of 25 gauge Whitacre and Quincke needles. *Reg Anesth* 18:166-9, 1993.
23. Barker P. Are obstetric spinal headaches avoidable? *Anaesth Intensive Care* 18:553-4, 1990.
24. Geurts JW, Haanschoten MC, Van Wijk RM, Kraak H, Besse TC. Post-dural puncture headache in young patients. A comparative study between the use of 0.52 mm (25 gauge) and 0.33 mm (29 gauge) spinal needles. *Acta Anaesthesiol Scand* 34:350-3,1990.
25. Lynch J, Arhelger S, Krings EI. Post-dural puncture headache in young orthopaedic in-patients: comparison of a 0.33 mm (29 gauge) Quincke type with a 0.7 mm (22 gauge) Whitacrespinal needle in 200 patients. *Acta Anaesthesiol Scand* 36:58-61,1992.
26. Seeberger MD, Lang ML, Drewe J, Schneider M, Hauser E, Hruby J. Comparison of spinal and epidural anesthesia for patients younger than 50 years of age. *Anesth Analg* 78:667-73,1994.

Van İli Merkez ve Kırsal Kesimde Yaşayan Sağlıklı Erişkin Bireylerde Hemogram ve Ferritin Düzeyleri

İmdat Dilek, Reha Erkoç, Mehmet Sayarlıoğlu, Mahmut İlhan, Süleyman Alıcı, Kürşat Türkdoğan, Cevat Topal, Ahmet Durmuş, Halis Aksoy

Özet:

Bu çalışmada merkezde ve kırsal kesimde 27 yerleşim biriminde sistematik örnekleme yöntemiyle belirlenen sağlıklı bireylerde gerçekleştirilen “Van ilindeki erişkinlerde bazı önemli sağlık standartları ve bazı hastalıkların prevalanslarının araştırılması” adlı saha çalışması veri tabanı kullanılarak hemogram ve ferritin düzeyleri araştırıldı. Hemogram değerleri için 642 ve ferritin düzeyleri için 310 bireyden kan örnekleri alındı. Hemogram aynı gün ve ferritin ise saklanan serumlardan daha sonra çalışıldı. Bireylerin yaş ortalaması erkeklerde 43 ± 15 yıl ve kadınlarda ise 38 ± 14 yıl idi. Erkeklerde ve kadınlarda sırası ile ortalama hemoglobin 15.3 ± 1.7 g/dl ve 13.4 ± 1.7 g/dl ($p=0.000$), hematokrit $\%46 \pm 5$ ve $\%41 \pm 5$ ($p=0.000$), eritrosit $5.3 \pm 0.7 \times 10^{12}/l$ ve $4.8 \pm 0.5 \times 10^{12}/l$ ($p=0.000$), lökosit $7.4 \pm 2.2 \times 10^9/l$ ve $7.0 \pm 1.9 \times 10^9/l$ ($p=0.016$), trombosit $197 \pm 75 \times 10^9/l$ ve $221 \pm 75 \times 10^9/l$ ($p=0.000$), olarak bulundu. Kadınlarda $\%17.3$ ve erkeklerde ise $\%11.9$ oranında anemi saptandı ($p=0.10$). Ortalama ferritin düzeyleri sırasıyla erkek ve kadınlarda 169.5 ± 21 μ g/l ve 85 ± 9 μ g/l bulundu ($p=0.001$). Ferritin erkeklerin $\%8.3$ 'ü ve kadınların $\%8.8$ 'inde normalden düşüktü ($p=0.79$). Ferritin için Van ilinde normal değerler erkekler için $106.5-232.5$ μ g/l, kadınlar için $58-112$ μ g/l olarak saptandı ve böylece literatüre bölgesel bilgiler yönünden katkı sağlandı. Sonuç olarak bu yörede yaşayan bireylerdeki hematolojik parametrelerin ülkemizin diğer yörelerindeki sonuçlara benzer olduğu görüldü.

Anahtar kelimeler: Hemoglobin, hematokrit, lökosit, eritrosit, trombosit, ferritin düzeyleri, sağlıklı erişkin, van

Hematolojik parametrelerin normal değerleri yaş, cinsiyet, soy, coğrafik bölge ve sosyoekonomik faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Ayrıca seçilen referans popülasyonu da değerlerin normal sınırlarını değiştirebilmektedir (1-9). Bu parametrelerden en belirgin değişiklikler de eritrositleri ilgilendirmektedir (2,3,6,8). Gelişmiş ülkelerde bile bazı popülasyonlarda demir eksikliği anemisi $\%11-30$ oranında görülmektedir. Serum ferritin düzeyi demir eksikliği anemisini göstermede önemli bir parametre olarak kullanılmakta olup ferritin düzeyi bireylerin yaş ve cinsiyetlerine göre değişebilmektedir (10). Pratik uygulamada hastaların yaşadığı yere spesifik olmayan ortalama hemogram ve ferritin değerleri referans olarak alınmaktadır (2-5). Bu saha çalışmasında Van merkez ve kırsal kesimde yaşayan sağlıklı bireylerde hemogram ve ferritin düzeylerini araştırdık.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Van

Yazışma Adresi: Doç. Dr. İmdat DİLEK
Tıp Fakültesi Hastanesi, Maraş Cad. 6500, VAN

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada “Van ilindeki erişkinlerde bazı önemli sağlık standartları ve bazı hastalıkların prevalanslarının araştırılması” adlı saha çalışması veri tabanı kullanıldı. Merkezde 3 sağlık ocağı ve 4 merkez köyü, ilçelerde 9 ilçe merkezi ve 11 köyde olmak üzere (7 merkez ve 20 kırsal kesim) 27 yerleşim biriminde yaşayan 20-65 yaş arası bireyler sistematik örnekleme yöntemi ile seçildi. Bireyler Van ve çevresindeki yerleşim birimlerinde en az bir yıldır yaşayan sağlıklı insanlardı. Önceden randevu alınarak yerleşim birimine sabah erkenden gidilip bireyler muayene edildi ve kan örnekleri oturur pozisyonda alındı. Yakın zamanda enfeksiyon hastalığı, herhangi bir kronik hastalık, pica, son bir yıl içinde hamilelik geçirenler ve son 6 ay içinde kan verme anamn ezi olanlar çalışmaya alınmadı.

Kan örnekleri, hemogram incelemesi için 2 ml EDTA'lı tam kan tüpüne ve ferritin için ise düz tüpe alındı. Alınan 642 örnekten en geç 8 saat içinde olmak üzere tam otomatik kan sayıcı (Coulter) ile tam kan sayımı çalışıldı (Hb, Htc,

Tablo I: Ortalama Hb, Htc, eritrosit, lökosit ve trombosit değerleri

	Sayı	Hemoglobin g/dl	Hematokrit %	Anemi oranı %	Eritrosit 10 ¹² /l	Lökosit 10 ⁹ /l	Trombosit 10 ⁹ /l
Erkek	168	15.3 ± 1.7 (5.4-20.7)	46 ± 5 (15.5-64.2)	11.9	5.3 ± 0.7 (1.7-8.2)	7.4 ± 2.2 (2.3-21.8)	197 ± 75 (4-475)
%95GA*		15.0-15.6	45.2-46.8		5.2-5.4	7.1-7.7	185.4-208.6
Kadın	474	13.4 ± 1.7 (3.6-17.6)	41 ± 5 (11-54.1)	17.3	4.8 ± 0.5 (1.3-6.8)	7.0 ± 1.9 (1.8-17.2)	221 ± 75 (4-476)
%95GA*		13.3-13.6	40.6-41.5		4.7-4.9	6.8-7.2	214.2-227.9
P		0.000	0.000	0.10	0.000	0.016	0.000

* GA: Güvenlik Aralığı

Tablo II: Ortalama ferritin düzeyleri

	Sayı	Yaş ortalaması	Ortalama Ferritin (µg/l)	Ferritin düşüklüğü %
Erkek	84	43 ± 15	169.5 ± 21(2.9-1600)	8.3
38 ± 14	226		85.9 ± 9 (1.5-848)	8.8
P		0.007	0.001	0.79

*GA Güven Aralığı

Tablo III: Hemogram değerlerinin yaş gurubu ve cinsiyete göre dağılımı.

Yaş Grubu	Hemoglobin		Hematokrit		Eritrosit		Lökosit		Trombosit	
	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın
20-29 yaş	15.5±1.3	13.7±3.7	47.0±3.9	40.9±4.3	5.3±0.5	4.8±0.5	7.5±2.2	7.3±2.4	197±57	221±76
30-39 yaş	15.2±2.0	13.3±1.9	46.4±5.7	41.0±5.5	5.3±0.7	4.8±0.6	7.5±1.9	7.0±1.9	203±79	224±74
40-49 yaş	15.5±1.7	13.0±2.0	46.9±4.8	40.0±5.7	5.5±0.7	4.8±0.5	7.5±1.7	6.7±1.7	210±83	228±83
50-59 yaş	15.4±2.3	13.8±1.4	46.4±6.5	42.4±4.0	5.3±0.9	5.0±0.5	8.0±3.5	6.7±1.5	181±76	229±66
60-69 yaş	15.0±1.5	14.0±1.3	47.0±3.9	42.6±4.2	5.4±0.5	4.9±0.4	6.8±1.8	6.4±1.5	191±62	199±70
70+ yaş	14.9± 3.7	13.9±1.2	45.3±9.1	43.2±3.4	5.2±1.4	5.1±0.5	7.1±2.3	6.8±1.9	193±118	208±74

Tablo IV: Sonuçlarımızın literatürdeki diğer sonuçlarla karşılaştırılması.

Parametre	Terzioğlu ⁷	Başak ⁸	Kaya ⁹	Çalışmamız
	Kadın-erkek	Kadın-erkek	Kadın-erkek	Kadın-erkek
Eritrosit 10 ¹² /l	4.5±0.6-5.2±0.7	4.5 ±0.4-5.2±0.3	4.6 ±0.4-5.1 ±0.4	4.8 ±0.5-5.3 ±0.6
MCV (fl)	88.7±4.8-85.2±10	87±4.5-86±4.2	86.7±4.6-88.2±4	87±5-84±4
Lökosit 10 ⁹ /l		6.8 ± 1.4-7.2 ±1.5	7.4 ±2-7.8 ±2	7.0 ±1.9-7.4 ±2.2
Trombosit 10 ⁹ /L		235 ±52-218 ±46	243 ±55-235 ±52	221 ±75-197 ±75
Hemoglobin g/dl	12.4±2.3-14.6±2.1	13.6 ±1.1-15.3 ±0.9	14.6 ±1.6-15.4 ±1.3	13.4 ±1.7-15.3 ±1.7
Hematokrit %	39.6 ±5-44.6 ±9.6	40.5 ±3.3-45.2 ±2.8	42.9 ±4.6-45 ±3.9	41.4 ±4.9-46.6 ±5.4

eritrosit, MCV, MCH, MCHC, RDW, trombosit ve lökosit). Ferritin için ise daha sonra çalışılmak üzere (en geç 8 saat içerisinde olmak üzere) santrifüj edilerek serum -70°C 'de derin dondurucuda saklandı. Çalışma tamamlandığında örnekler derin dondurucudan çıkarılarak 310 bireyin ferritin düzeyleri kemilümminessans (LIA) metodu ve Immulite 2000 cihazı ile çalışıldı. Sonuçlar istatistiksel üretim ve servis çözümleri kuralı kullanılarak analiz edildi. Ortalama ve standart sapmalar değerlendirilirken 2.5 standart sapma üzerindeki değerler hariç tutuldu. Normal değerler %95'inden elde edilmiş olup 2.5 ile 97.5 persantiller arasında değişmekte idi. Anemi hemoglobin düzeyi ile tanımlandı ve erkekte 13.5 g/dl altı, kadında ise 11.5 g/dl altı anemi kabul edildi. Çalışmada Student-t ve Ki kare testleri kullanıldı.

Bulgular

Hematolojik parametrelerin bakıldığı grupta çalışmaya alınan 642 bireyin 168'i erkek ve 474'ü kadındı. Yaş ortalaması erkekler için 43 ve kadınlar için 38 idi. Bu grupta çalışmaya alınan 642 hastanın 102'sinde (%15.9) anemi saptandı (Tablo 1). Erkeklerin altısında (%3.3) hemoglobin düzeyleri normalden yüksek bulunurken, kadınların hiçbirinde yükseklik yoktu.

Ortalama Hb, Htc, trombosit ve lökosit değerleri Tablo 1'de verilmiştir. Diğer parametreler ise erkeklerde; MCV:87±5 fl, MCH:28±2 pg/dl, MCHC:32±2.g/dl, ve RDW:13.9±1.6 bulunurken, kadınlarda MCV:84±6 fl, MCH:27±3 pg/dl, MCHC:32±2 g/dl ve RDW:13.3±1.6 olarak saptandı.

Ferritin düzeyi çalışılan grupta 310 bireyde ortalama ferritin düzeyi 108±14 µg/l olarak bulundu. Bu oran erkek ve kadınlarda sırasıyla 169±21 µg/l ve 85±9 µg/l olarak bulundu. Kadınlarda en yüksek değer 848 µg/l bulunurken, erkeklerde en yüksek değer 1600 µg/l olarak saptandı. Erkeklerin %4.7'sinde ferritin düzeyleri normal sınırların üzerinde iken, kadınlarda bu oran %3.5 idi. Ferritin çalışılan olguların sayısı, yaş ortalaması ve ferritin düzeyleri Tablo 2'de verilmiştir. Ferritin için araştırılan toplumda kendi saptadığımız normal değer sınırları ± 3 SD ile erkeklerde 106.5-232.5 µg/l, kadınlarda 58-112 µg/l olarak saptandı. Hemogram değerlerinin yaş gurubu ve cinsiyete göre dağılımı tablo 3'de verilmiştir.

Tartışma

Değişik faktörlere bağlı olarak toplumlarda hematolojik değerler değişebilmektedir (3,4,6).

Bunun bilinmesi ekonomik ve zaman kaybının önlenmesi bakımından önem taşımaktadır. Yoksa normal bir değer patolojik kabul edilerek gereksiz incelemeler yapılabilir. Ancak şu da bilinmektedir ki referans popülasyon seçimi kolay değildir. Örneğin anemi sıklığı bazı özel gruplarda daha yüksek oranlarda görülmektedir. Anemi demeden önce özellikle kadınlarda olmak üzere o toplumdaki normal değerlerin alt sınırlarının iyi belirlenmesi gereklidir. Bu çalışmada yöremizde yaşayan farklı 27 yerleşim biriminde yaşayan sağlıklı bireylerde hemogram değerleri ve ferritin düzeyleri incelenerek Türkiye'nin değişik bölgelerinde yapılan çalışma sonuçları ile karşılaştırdık.

Çalışmamızın sonuçları yöremizde yaşayan erkek ve kadınlarda ortalama eritrosit, MCV, Hb, Htc, lökosit ve trombosit düzeylerinin yurdumuzun diğer yörelerindeki sonuçlardan farklı olmadığını gösterdi (Tablo 3). Ancak çalışmamızın saha çalışması olması nedeni ile benzer çalışmalarla kıyaslanması gerektiğini de göz ardı etmemek gerekmektedir. Ortalama eritrosit, Hb, Htc ve lökosit değerleri erkeklerde daha yüksekti. Ortalama trombosit ve MCV değerleri ise kadınlarda daha yüksekti.

Normal hemoglobin değeri erkek ve kadınlarda sırasıyla 14 g/dl ve 12 g/dl olarak kabul edilmektedir (1). Gelişmiş ülkelerde bile sağlıklı bireylerin önemli bir kısmında anemi bulunabilmekte ve bu oran 65 yaş üstünde %25'lere çıkabilmektedir. Çalışmamızda toplam vakaların %15.9'unda anemi tespit edildi. Anemi oranı kadınlarda erkeklerden yüksek olma eğilimindeydi. (%17.3; %11.9, p=0.10). Bu yörede kadınlarda doğum sayısının yüksek olması ve erkeklerin beslenme şeklinin kadınlardan farklı olması ile açıklanabilir.

Serum ferritini demir eksikliği anemisini belirlemede önemli bir parametredir. Serum ferritin konsantrasyonu genellikle total vücut demir deposu ile koreledir. Normal serum ferritin düzeyleri 3.dekatta erkeklerde 25 µg/l -94 µg/l ve 45 yaş üstünde 124 µg/l olarak kabul edilirken, orta yaş kadınlarda ferritin düzeyleri düşmekte, menopoz sonrası ortalama ferritin düzeyi 25 µg/l ile 89 µg/l arasında bulunmaktadır (1). Serum ferritin düzeyi 10 µg/l veya daha düşük olması demir eksikliği anemisi için kriter olarak kabul edilmektedir (10). Ancak karaciğer parankim hastalığı, kronik inflamatuvar hastalıklar, bazı enfeksiyonlar ve depo hastalıklarının seyrinde demir eksikliği bulunmasına rağmen normal serum ferritin düzeyi bulunabileceği gibi, hipotiroidi, gebelik ve C vitamini eksikliğinde de

ferritin sentezi azaldığı için düşük bulunabilir (10).

Çalışmamızda kadınlarda elde edilen ortalama ferritin düzeyleri (86 µg/l) literatür bulguları ile paralellik gösterirken, erkeklerde elde ettiğimiz ortalama ferritin düzeyi (169 µg/l) daha yüksek seviyedeydi. Yine dikkati çeken önemli bir noktada kadın ve erkeklerin %87'sinde ferritin düzeylerinin normal sınırlar içerisinde olması ve ferritin düzeyi düşüklüğü oranının erkek ve kadınlarda birbirine yakın (%8.3 ve %8.8) bulunmasıydı. Erkekler ile kıyasladığımızda kadın bireylerde anemi oranını yüksek olma eğiliminde bulmamız ferritin için de benzer beklentiyi oluşturdu. Ferritin düşüklüğü oranının kadın ve erkeklerde birbirine yakın çıkması bu beklentiye uygun bir sonuç değildi. Ferritin düzeyi anemisi olan grupta bakılmadığı ve ferritin için ayrı bir grup seçildiği için sağlıklı yorum yapılamadı.

Sonuç olarak, bu saha çalışması ile hematolojik parametreler açısından bu yöremizde yaşayan sağlıklı bireylerin yurdumuzun diğer yörelerindeki bireylerden farklı olmadığını gördü ve yöremizde yaşayan sağlıklı bireylerdeki normal ferritin düzeyleri erkekler için 106.5-232.5 µg/l, kadınlar için 58-112 µg/l olarak belirlendi.

Teşekkür

Bu çalışma YYÜ Araştırma Fonu (proje no: 97 TF 032) ve Devlet Planlama Teşkilatı (proje no: 98K 123160) tarafından desteklenmiştir.

Hematological Values And Ferritin Levels Of Healthy Adult Individuals In Van City Center And Countryside

Abstract:

In this study, we investigated hematological values and ferritin levels by using database of "Some Important Health Standards and Disease Prevalences Among Adults in Van" study, performed in 27 living areas and healthy individuals were selected by systematic sampling technique. Blood was drawn for hemogram values from 642 healthy individuals and for ferritin levels from 310 individuals. Hemogram was studied within the same day and ferritin was studied after saving specimens. Mean age of the population was 43 ± 15 years and 38 ± 14 years for men and women respectively (p=0.007). For men and women, mean value of hemoglobin was 15.3±1.7g/dl vs 13.4±1.7 g/dl (p=0.000), hematocrit was 46±5% vs 41±5 (p=0.000), erythrocyte was 5.3±0.7x10¹²/l vs 7.0±1.9x10⁹/l (p=0.016), leukocyte was 7.4±2.2x10⁹/l vs 7.0±1.9x10⁹/l (p=0.016) and platelet was

197±75x10⁹/l vs 221±75x10⁹/l (p=0.000) respectively. Anemia frequency for men and women was 11.9% and 17.3% respectively (p=0.10). Mean values of ferritin for men and women were 169±21 µg/l and 85±9 µg/l respectively (p=0.001). Low ferritin serum concentration status in male and female population were 8.3% and 8.8%, respectively (p=0.79). Normal range for ferritin in Van area was found to be 106.5-232.5 µg/l for men and 58-112 µg/l for women, thus some local data was provided to literature. In conclusion, for Van region hematological parameters of healthy individuals were found to be similar to other regions of our country.

Key words: Hemoglobin, hematocrit, leucocyte, erythrocyte, thrombocyte, ferritin levels, healthy adults, Van

Kaynaklar

1. Lichtman MA, Williams WJ. Hematology in the aged. In: Beutler E, Lichtman MA, Coller BS, et al. editors. Williams Hematology, Sixth edition. New York: McGraw-Hill; 2001. pp: 93-100.
2. Kelly A, Munan L. Haematologic profile of natural Populations: Red cell parameters. Br J Haematol 35:153-60,1977.
3. Tsang CH, Lazarus L, Smith W, et al. Hematological indices in an older population sample: Derivation of healthy reference values. Clin Chem 44:96-101,1998.
4. Bain BJ. Ethnic and sex differences in the total and differential white cell count and platelet count. J Clin Pathol 49:664-6,1996.
5. Arumanayagam M, Lam YM, Swaminathan R, et al. Blood cell values in healthy Hong Kong Chinese adults. Clin Lab Haematol 9:263-9,1987.
6. Saxena S, Wong ET. Heterogeneity of common hematologic parameters among racial, ethnic, and gender subgroups. Arch Pathol Lab Med 114:715-9,1990.
7. Terzioğlu M, Savcı D, Özek A, ve ark. Türklerde normal hematolojik değerler. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16:193-207,1953.
8. Başak M, Gül S, Küçükardalı Y, ve ark. Türkiye'de hemogram değerleri ile ilgili randomize referans değer çalışması. Turkey.Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi 8: 69-72,1998.
9. Kaya H, Kiki İ, Akarsu E, et al. Hematological values of healthy adult population living at moderate altitude (1869 m, Erzurum, Turkey). Turk J Haematol 17:123-128, 2000.
10. Fairbanks VF, Beutler E. Iron Deficiency. In: Beutler E, Lichtman MA, Coller BS, et al. editors. Williams Hematology, Sixth edition. New York: McGraw-Hill; 2001. pp: 447-470.

Kanserli Hastalarda Kemoterapinin Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkisi

Haluk Dülger*, Süleyman Alıcı**, M. Ramazan Şekeroğlu*, Tevfik Noyan*,
Ahmet Yalçınkaya*

Özet:

Serbest radikaller ve bu radikallerin etkisiyle oluşan lipid peroksidlerinin pek çok hastalığın patogenezinde rol oynadığı bilinmektedir. Bu çalışmada kanser tanısı konmuş ve önceden kemoterapi ve radyoterapi almamış 21 hastada tedavi öncesi ve ikinci kemoterapi siklüsü sonrası olmak üzere lipid peroksidasyon ürünlerinden serum malonildialdehit (MDA), glukoz, t. protein ve trigliserid düzeyleri araştırılarak kontrol grubu serum MDA, glukoz, t. protein ve trigliserid düzeyleri ile karşılaştırıldı. Hasta ve kontrol gruplarının 10'u erkek, 11'i kadındı. Yaş ortalaması (yıl olarak) hasta grubunda 52.61±15.68, kontrol grubunda ise 47.00±4.37 idi. Hastaların %39'u gastrointestinal sistem tümörü, %34'ü meme tümörü ve %27'si diğer tümörlere sahipti. Hasta grubunda tedavi öncesi ve ikinci siklüs kemoterapi sonrası ortalama MDA düzeyleri sırasıyla 9.01±2.52 nmol/ml ve 8.90±2.74 nmol/ml idi. Kontrol grubunun ortalama MDA düzeyi 3.94±1.41 nmol/ml idi. Hasta grubunda tedavi öncesi ve ikinci siklüs kemoterapi sonrası MDA düzeyleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Kontrol grubu ile hasta grubu MDA düzeyleri istatistiksel olarak karşılaştırıldığında anlamlı fark saptandı (p<0.001). Bu çalışma kanserli hastalarda serum MDA düzeylerinin sağlıklı bireylere göre belirgin olarak yüksek olduğunu, ancak iki kemoterapi seansı sonunda serum MDA düzeyinde anlamlı bir değişikliğin olmadığını göstermiştir.

Anahtar kelimeler: Kanser, kemoterapi, malonildialdehit

Çeşitli klinik, epidemiyolojik ve deneysel çalışmalar, serbest radikaller, lipid peroksidasyonu ve peroksidasyon ürünleri ile karsinogenezis arasında bir ilişki bulunduğunu göstermiştir (1). Birçok karsinogen maddenin hücre etrafındaki oksidan stresi artırarak kansere sebep olduğu anlaşılmıştır (2). Bu maddeler SOD, GSH-Px ve katalaz aktiviteleri dahil hücrenin antioksidan savunmasında ani ve sürekli bir azalmaya sebep olurlar (1). Serbest radikal üreten birçok bileşiğin, in vivo olarak tümörleri ilerlettikleri gösterilmiştir (1,2). Peroksid ve hidroperoksidler de aynı etkiyi gösterirler. Serbest radikaller kanserin başlangıç, gelişme ve ilerleme safhalarında etkili olmakla beraber bu etki ilerleme safhasında daha belirgin, diğer safhalarda ise nisbeten azdır (1). Serbest radikal etkisi sonucu DNA ve kromozomlarda kırılma ve onkogenlerde aktivasyon meydana gelir (1,2).

Eritrositlerin H₂O₂ ile oksidasyonu sonucu hemoliz ve membran hasarının indüklendiği bilinmektedir. Hemoglobinden O₂⁻ nin normal oluşumu sonucu hücre hafif bir oksidatif strese maruz kalır (2). Oksidatif hasara karşı hücreyi koruyucu sayısız enzimatik ve non-enzimatik mekanizmalar vardır. Oksijen ürünlerine bağlı hasarın düzeltilmesi antioksidan enzimler tarafından katalizlenir ve bu enzimler serbest radikallerin neden olduğu oksidatif hasardan hücrenin korunmasında başlıca rol oynarlar (3).

Serbest radikaller ve bu radikallerin etkisiyle oluşan lipid peroksidlerinin pek çok hastalığın patogenezinde rol oynadığı bilinmektedir. Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalarda radyoterapinin, oksidan ve antioksidan aktivite üzerine olan etkileri incelenmiş ve radyoterapinin lipid peroksidasyonunu arttırdığı, antioksidan enzim aktivitesini ise baskıladığı tespit edilmiştir (4).

Diğer yandan antineoplastik ajanlar serbest radikallerin biyolojik kaynaklarından. Bu ajanlar sitotoksik etkilerine bağlı olarak lipid peroksidasyonunu arttırmaktadırlar (1).

Biz bu çalışmada, kanserli hastalarda uygulanan kemoterapinin lipid peroksidasyonu, kaşeksi ve enerji tüketimi üzerine etkisinin olup olmadığını araştırdık.

* Bu çalışma 24-27 Haziran 2002 tarihinde Ankara'da yapılan 17. Ulusal Biyokimya Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya¹ ve İç Hastalıkları² ABD

Yazışma Adresi: Haluk DÜLGER

YYÜ Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi

Biyokimya AD.

65200 VAN

Tablo 1. Kemoterapi öncesi ve sonrasına ilişkin değerler ve kontrol grubu ile karşılaştırılması (Ort. \pm SD).

	Kontrol (n=21)	Kemoterapi Öncesi (n=21)	Kemoterapi Sonrası (n=21)
Yaş (Yıl)	47.00 \pm 4.37	52.61 \pm 15.68	52.61 \pm 15.68
VKI	28.47 \pm 7.07	23.22 \pm 4.29 ^a	19.94 \pm 5.32 ^d
MDA (nmol/ml)	3.94 \pm 1.41	9.01 \pm 2.52 ^b	8.90 \pm 2.74
Glukoz (mg/dl)	107.81 \pm 7.62	97.88 \pm 10.81	89.25 \pm 21.99
T. protein (g/dl)	7.20 \pm 0.27	7.04 \pm 0.47	6.00 \pm 1.45
Trigliserid (mg/dl)	124.52 \pm 23.16	98.77 \pm 30.90 ^c	107.50 \pm 24.72

^{a,c,d} p<0.05, ^b p<0.001

“a, b ve c” kontrol grubu ile karşılaştırmanın, “d” kemoterapi öncesi ve sonrasına ait değerlerin birbiri ile karşılaştırılmasının anlamlılık derecesini ifade etmektedir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları-Onkoloji polikliniğine başvuran, kanser tanısı konmuş ve önceden kemoterapi ve radyoterapi almamış 21 hasta ve 21 sağlıklı birey dahil edilmiştir. Sağlıklı bireyler anamnez ve fizik muayeneye göre tespit edildi. Hasta ve kontrol gruplarının 10'u erkek, 11'i kadındı. Yaş ortalaması (yıl olarak) hasta grubunda 52.61 \pm 15.68, kontrol grubunda ise 47.00 \pm 4.37 idi. Hastaların %39'u gastrointestinal sistem tümörü, %34'ü meme tümörü ve %27'si diğer tümörlere sahipti. Hasta grubundakilerin tümü evre IV uzak organ metastazı olan hastalardı. Gastrointestinal sistem tümörü bulunan hastalara sisplatin bazlı kombine kemoterapi rejimi (Sisplatin + 5-FU veya Sisplatin + Epirubicin +5-FU), meme tümörü olan hastalara antrasiklin bazlı kombine kemoterapi rejimi (Adriamicin + Endoxan veya Adriamicin + Endoxan + 5-FU), diğer tümörlere sahip hastalara ise tümörün histolojik tipine uygun kemoterapi rejimi ortalama 4 kür uygulandı. Çalışmaya alınan hasta grubunun 12'si (%57.1), kontrol grubunun ise 10'u (%47,6) sigara içen bireylerdi. Hasta grubundakilerin kanser dışında diyabetes mellitus, KOAH ve benzeri hastalıkları yoktu. Çalışmaya alınan gerek hasta gerekse kontrol grubundaki bireylerin kilo ve boy ölçüleri alınarak Vücut Kitle İndeksleri (VKİ) hesaplandı.

Kontrol grubundan bir defa, hasta grubundan ise hem tedavi öncesi ve hem de ikinci kemoterapi siklusu sonrası olmak üzere iki kez 5'er cc kan alındı. Alınan kan örneklerinin serumları ayrıldıktan sonra serum malonildialdehit (MDA) düzeyleri hemen çalışıldı, kalan serumlar -70 °C'de saklandı. Daha sonra toplu olarak glukoz, total protein ve trigliserid düzeyleri ölçülerek, kontrol grubu serum MDA düzeyleri ile karşılaştırıldı. Serum MDA düzeyi tiobarbitürik asit reaktivitesine dayanan metoda göre çalışıldı (5,6). Serum glukoz, total protein ve trigliserid düzeyleri ise kolorimetrik yöntemle ROCHE marka modüler analizörde ölçüldü.

İstatistiksel analizler için One-Sample Kolmogorov-Smirnov testi uygulanarak (p>0.05) grupların normal dağılım gösterdiği anlaşıldı. Bağımlı gruplar Student-t (paired) testi ile test edildi. Bağımsız gruplar ise Student-t (unpaired) testi ile test edildi. Çalışma gruplarına ait veriler ortalama \pm standart sapma şeklinde gösterildi. İstatistik anlamlılık için p<0.05 kabul edildi.

Bulgular

Kontrol grubu, Kemoterapi öncesi ve sonrasına ilişkin değerler (Tablo 1); VKİ 28.47 \pm 7.07, 23.22 \pm 4.29, 19.94 \pm 5.32, serum MDA seviyesi 3.94 \pm 1.41, 9.01 \pm 2.52, 8.90 \pm 2.74 nmol/ml, serum glukoz seviyesi 107.81 \pm 7.62, 97.88 \pm 10.81, 89.25 \pm 21.99 mg/dl, serum T. protein seviyesi 7.20 \pm 0.27, 7.04 \pm 0.47, 6.00 \pm 1.45 g/dl, serum

trigliserid seviyesi 124.52±23.16, 98.77±30.90, 107.50±24.72 mg/dl olarak bulundu.

Hasta grubunda tedavi öncesi ve ikinci siklüs kemoterapi sonrası MDA düzeyleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu ($p>0.05$). Kontrol grubu ile hasta grubu MDA düzeyleri istatistiksel olarak karşılaştırıldığında anlamlı fark saptandı ($p<0.001$). VKİ kontrol grubu ile karşılaştırıldığında hem kemoterapi öncesi hem de kemoterapi sonrası anlamlı olarak düşüktü ($p<0.05$). Trigliserid düzeyi ise kemoterapi öncesi grupta kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşüktü ($p<0.05$).

Tartışma

Kanser hastalarında anormal olarak çoğalan hücrelerde artan lipid peroksidasyonu serum lipid peroksitlerinde artışa yol açar. Kanserde lipid peroksidasyonundaki artış Szatrowski ve Nathan tarafından gözlemlendiği gibi, zayıf antioksidan sisteme bağlı olabilir (7). Kanser hastalarında MDA artışı biyolojik membranların yapısındaki poliansature yağ asidi ürünlerinin bulunmamasına bağlı olabilir. Benzer gözlemler meme kanserli hastalarda rapor edilmiştir (8). Önceki çalışmalarda radyasyonun hücre membranında hem lipid hemde protein yapısındaki kimyasal değişikliklere neden olduğu bildirilmiştir (9). Sabitha ve Shyamaladevi (4) oral kanserli hastalarda, radyoterapinin oksidan ve antioksidan aktivitedeki etkilerini incelemişler ve bu hastalarda hem serum MDA hem de eritrosit MDA seviyelerinin radyoterapi almamış oral kanserli hastalardan daha yüksek olduğunu, buna karşılık antioksidan enzim aktivitesinin radyoterapi alan hastalarda almayanlara oranla daha fazla deprese olduğunu gözlemişlerdir. Wakatsuki ve ark. (10) kemoterapide kullanılan bir ajan olan tamoksifen alan hastalarda plazma MDA seviyelerinin arttığını bildirmişlerdir. Bu çalışmada ise, kemoterapinin hücre membranındaki etkisine bağlı olarak benzer şekilde serum MDA seviyelerinde artış ve antioksidan enzim aktivitesinde azalmaya neden olması beklenirdi. Fakat kontrol grubuna göre MDA seviyeleri artarken, ikinci kemoterapi sonrasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir azalma görüldü ($p>0.05$). İstatistiksel olarak anlamlı bir değişikliğin olmaması, uygulanan kemoterapinin süresine ve dozuna bağlı olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca antioksidan enzim aktivitesindeki değişiklikler bazı sınırlamalar nedeniyle çalışılmamıştır. Bunlar çalışılabilir olsaydı lipid peroksidasyonundaki değişiklik için daha çok yol gösterici olacaktı. Bu nedenle çalışmanın, dört

kemoterapi seansı uygulanan hastalarda antioksidan enzim aktivitesinin incelenmesini de içerecek şekilde yapılması, kemoterapinin lipid peroksidasyonunu artırabileceği şeklindeki hipotezimizi doğrulayabilir.

Diğer yandan Sabuncu ve arkadaşlarının yaptığı bir başka çalışmada, polikistik over sendromlu hastalarda oksidatif stresin arttığı ve bu artışın kardiyovasküler risk için katkıda bulunduğunu rapor etmişlerdir. Aynı çalışmada vücut kitle indeksi ile MDA seviyeleri arasında korelasyonun varlığını tespit etmişlerdir (11). Bizim çalışmamızda ise vücut kitle indeksi kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşüktü ($p<0.05$), ayrıca kemoterapi sonrası VKİ' de öncesine göre anlamlı olarak düşüktü ($p<0.05$). VKİ' deki bu azalma kanser hastalığının kendisine bağlı olabileceği gibi, uygulanan kemoterapiye de bağlı olabilir. Uygulanan kemoterapinin sitotoksik etkisi sonucu VKİ' de azalma ve MDA seviyelerinde artış beklenen bir sonuçtur. Kanser hastalarında tümör kitlesinin büyümesine ve barsak obstrüksiyonuna bağlı olarak kötü beslenme ve kaşeksi durumu ortaya çıkabilir. Bu hastalarda "cori" siklusu ve glukoneogenezdeki artışa bağlı olarak enerji tüketimi yüksek olabilir (12,13). Bu amaçla çalışma grubumuzdaki hastaların enerji tüketimini değerlendirmek ve kemoterapiyle ilişkisini araştırmak amacıyla serum glukoz, total protein ve trigliserid seviyelerini inceledik. Serum glukoz ve total protein seviyelerinde anlamlı bir değişiklik gözlenmezken, trigliserid düzeyinin kemoterapi öncesi grupta kontrol grubuna göre anlamlı olarak azaldığı görüldü ($p<0.05$). Bunun da beslenme bozukluğuna bağlı olabileceği düşünüldü. Daha ileri dönemlerde ise glukoz ve total protein seviyelerinin de etkilenmesi beklenebilir.

Sonuç olarak, bu çalışmada kanserli hastalarda serum MDA düzeylerinin sağlıklı bireylere göre belirgin olarak yüksek olduğu, ancak iki kemoterapi seansı sonunda serum MDA düzeyinde anlamlı bir değişikliğin olmadığı, beslenme bozukluğuna bağlı olarak ise VKİ ve trigliserid seviyelerinde azalmanın olduğu görülmüştür.

Effect On The Lipid Peroxidation Of Chemotherapy In Patients With Cancer

Abstract:

It has been known that free radicals and lipid peroxides play an important role in the pathogenesis of a lot of disease. In this study, it was investigated levels of serum glucose t.protein, trigliserid and MDA which is from products of lipid peroxidation in 21 patients who were diagnosed with cancer and not given chemotherapy and radiotherapy before

treatment and after second chemotherapy cycles and compared to serum glucose t.protein, trigliserid, MDA levels of control group. The study included 21 individuals (10 men and 11 women) as patients and controls. Mean age (year) of patients was 52.61±15.68, and 47.00±4.37 in controls. Of the patients 39% had GIS tumors, 34% breast tumor, and 27% other tumors. In patient group, mean MDA levels were found to be 9.01±2.52 nmol/ml, and 8.90±2.74 nmol/ml in pretreatment and after two cycles chemotherapy, respectively. Mean MDA level of controls was 3.94±1.41 nmol/ml in patients. There was no significant difference between MDA levels of pretreatment and after two cycles chemotherapy (p>0.05). There was a significant difference between MDA levels of patient and control groups (p<0.001). This study demonstrated that in cancer patients, the levels of serum MDA were apparently higher than those of healthy individuals, however, there was no significant alteration in serum MDA level after two cycles chemotherapy.

Key words: Cancer, chemotherapy, malonildialdehit

Kaynaklar

1. Akkuş İ: Serbest radikaller ve fizyopatolojik etkileri. Mimoza yayınevi. Konya, 1995, s:106-111.
2. Halliwell B, Gutteridge JMC: Production of hydroxyl radicals in living systems. Free Radicals in Biology and Medicine. Oxford. Clarendon Press, 1989, p:254-300.
3. Guemouri L, Artur Y, Herberth B: Biological variability of superoxide dismutase, glutathione peroxidase, and catalase in blood. Clin Chem 37: 1932-7, 1991.
4. Sabitha KE, Shyamaladevi CS: Oxidant and antioxidant activity changes in patients with oral cancer and treated with radiotherapy. Oral Oncol., 35(3): 273-7, 1999.
5. Jain SK, McVie R, Duett J, Herbest JJ: Erythrocyte membrane lipid peroxidation and glycosylated haemoglobin in diabetes. Diabetes, 38: 1539-43, 1989.
6. Sekeroglu MR, Sahin H, Dulger H, Algun E: The effect of dietary treatment on erythrocyte lipid peroxidation, superoxide dismutase, glutathione peroxidase, and serum lipid peroxidation in patients with type 2 diabetes mellitus. Clin. Biochem., 33(8): 669-74, 2000.
7. Szatrowski TP, Nathan CF: Production of large amounts of H₂O₂ by human tumor cells. Cancer Research, 51: 794-8, 1991.
8. Subramaniam S, Shyama S, Jagadeesan M, Shyamala Devi CS: Oxidant and antioxidant levels in the erythrocyte of breast cancer patients treated with CMF. Medical Science Research, 21: 79-80, 1993.
9. Prohit SC, Bisby KH, Cundall RB: Chemical damage in gamma irradiated human erythrocyte membranes. International Journal of Radiation Biology, 38: 159-66, 1980.
10. Wakatsuki A, Ogawa Y, Saibara T, Okatani Y, Fukaya T: Size and oxidative susceptibility of low-density lipoprotein particles in breast cancer patients with tamoxifen-induced fatty liver. J Clin Endocrinol Metab., 87(8):3676-81, 2002.
11. Sabuncu T, Vural H, Harma M, Harma M: Oxidative stress in polycystic ovary syndrome and its contribution to the risk of cardiovascular disease. Clin. Biochem., 34: 407-413, 2001.
12. Planas M, Porta I, Padro JB: Carbohydrate and lipid metabolism in the cancer patient. Nutr. Hosp., 9(2): 69-77, 1994.
13. Gadducci A, Cosio S, Fanucchi A, Genazzani AR: Malnutrition and cachexia in ovarian cancer patients: pathophysiology and management. Anticancer Res., 21: 2941-7, 2001.

Tonsillektomi Sonrası Ağrı Kontrolünde Uzun Etkili Lokal Kortikosteroid Kullanımı

Köksal Yuca*, Muzaffer Kırış**, Hakan Çankaya***

Özet:

Tonsillektomi sonrası ağrının azaltılmasında steroidlerin etkisini araştırmak için tonsillektomi yapılan 10'u kadın 24 hastanın sağ tonsiller fossasına uzun etkili bir steroid olan triamsinolon asetonid (Kenakort- A) enjeksiyonu yapılırken, serum fizyolojik enjeksiyonu yapılan sol taraf kontrol olarak alındı. Post operatif ağrı birinci, onikinci saatler ile birinci, yedinci ve onuncu günlerde ağrı şiddeti ağrı yok, hafif ağrı, orta ve şiddetli ağrı olarak değerlendirildi. Hastaların büyük çoğunluğunda ağrı şiddeti steroid uygulanan tarafta kontrol tarafından daha az idi. Bu yöntem kolay uygulanabilirliği, maliyetinin düşük ve komplikasyonu olmaması nedeniyle tonsillektomi sonrasında ağrı palyasyonu için önerilebilir.

Anahtar kelimeler: Tonsillektomi, postoperatif ağrı, steroid

Tonsillektomi Kulak Burun Boğaz pratiğinde en sık yapılan operasyondur (1,2). Rekürren tonsillit, peritonsiller apse ve obstruktif hipertrofi, tonsillektomi endikasyonları içerisinde en sık rastlanılanlarıdır. Tonsillektomi sonrasında ağrı, kanama, tonsil lojunda enfeksiyon, kulak ağrısı, yutma güçlüğü, ses ve konuşma bozukluğu sıklıkla görülen yakınmalardır (1,2).

Ağrı tonsillektomi sonrası hemen her vakada görülmektedir. Bu nedenle ağrıyı azaltmak için değişik yöntemler denenmiştir. Bu konuyla ilgili olarak tonsillektomi sırasında tonsil lojuna bir lokal anestetik olan bupivakaine ve bir steroid olan deksametazon enjekte edilerek çok sayıda çalışma yapılmıştır (3,4,5,6,7,8,12).

Bu çalışmada lokal anestezi ile tonsillektomi yapılan bir grup hastada tonsil lojuna uzun etkili bir steroid olan Triamsinolon asetonid enjeksiyonunun ağrı kontrolündeki etkinliği araştırıldı.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya Mart 2001 - Ocak 2002 tarihleri arasında Erciş Devlet Hastanesi KBB servisinde tekrarlayan tonsillit atakları, obstruktif hipertrofi ve diğer nedenlerle tonsillektomi endikasyonu konularak tonsillektomi yapılan 24 vaka dahil edildi.

Premedikasyon için hastalara Diazem ampül IM olarak uygulandı. Ameliyat sırasında uyumsuzluk gösteren ya da tonsiller yapışıklık, atrofi, hipertrofi nedeniyle ameliyat sonrasında komplikasyon (hemoraji) gelişen ve çeşitli nedenlerle ortalama operasyon süresinden daha fazla operasyonda kalan vakalar çalışmaya dahil edilmedi. Vakalara ameliyathane koşullarında aynı cerrah tarafından lokal anestezi (jetokain) altında klasik disseksiyon yöntemiyle tonsillektomi uygulandıktan sonra sağ tonsil lojuna 50 mg dozunda Triamsinolon asetonid (Kenakort-A) enjekte edilirken sol taraf kontrol olarak alındı. Cerrahi sırasında hemostaz için tonsil lojuna 3/0 krome catgut ile sütür uygulandı. Hemostaz için elektrokoter uygulanmadı. Postoperatif çalışmaya alınan hiçbir hastaya antibiyotik ve ağrı kesici uygulanmadı. Tüm hastalar post operatif 2. saatten sonra soğuk ve yumuşak gıdalarla (dondurma,soğuk süt) oral beslenmeye başladı. Ameliyatı takiben hastalara ağrı şiddeti ile ilgili (özellikle yutkunma sırasında) sorgulama; dördüncü, onikinci ve yirmidördüncü saatlerle kontrole çağrıldıkları yedinci ve onuncu günlerde yapıldı. Ağrı şiddeti skorlanarak belirlendi. Hiç ağrısı olmayana 0 puan, hafif ağrısı olana 1 puan, orta şiddetli ağrısı olana 2 puan ve çok şiddetli ağrı yakınması olana 3 puan verilerek her iki taraf tonsil loju için ayrı ayrı kaydedildi.

Bulgular

Yaş ortalaması 23.6 (14-37) olan vakaların 14'ü erkek (%58.3) ve 10'u kadındı (%41.7). Vakalardan elde edilen ağrı skalası sonuçları tablo 1 de özetlenmiştir. Steroid uygulanan tarafta dördüncü saatte yirmi vakada hafif, iki

*Erciş Devlet Hastanesi KBB uzmanı.

**Doç.Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD.

***Yard.Doç.Dr.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD.

Yazışma Adresi: Dr.Köksal YUCA

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD.

Maraş Cad. VAN.

Tablo I: Tonsillektomi sonrası ağrı şiddetinin zamana ve gruplara göre dağılımı

Ağrı şiddeti	4.saat sağ	4.saat sol	12.saat sağ	12.saat sol	24.saat sağ	24.saat sol	7.gün sağ	7.gün sol	10.gün sağ	10.gün sol
0	2	1	14	2	20	6	22	18	20	18
1	20	15	6	10	4	10	2	4	4	6
2	2	5	4	7		4		2		
3		3		5		4				

vakada orta derecede ağrı yakınması varken, şiddetli ağrı hiçbir vakada yoktu. Kontrol tarafında üç vakada şiddetli ağrı yakınması, beş vakada orta şiddette, onbeş vakada hafif ağrı vardı. Dördüncü saatte steroid uygulanan taraf ile kontrol tarafı arasında ağrı şiddetleri açısından Wilcoxon testine göre anlamlı fark vardı ($Z=-2.66$, $P=0.007$). Onikinci saat sonunda sağ tarafta dört vakada orta derecede, altı vakada hafif derecede ağrı varken hiçbir hastada şiddetli ağrı yakınması yoktu. Bu saatte kontrol tarafında beş hastada şiddetli ağrı, yedi vakada orta derecede ve 10 vakada hafif derecede ağrı yakınması vardı. Onikinci saat için test tarafı ve kontrol tarafı arasında ağrı şiddetleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı ($Z=-3.82$, $P=0.0001$). Yirmidördüncü saatte steroid tarafında dört vakada hafif derecede ağrı yakınması varken, orta ve şiddetli ağrı tarif edilmedi. Kontrol grubunda ise 10 vakada hafif, dört vakada orta, dört vakada ise şiddetli derecede ağrı tarif ediliyordu. Yirmidördüncü saat için test tarafı ile kontrol tarafı arasında ağrı şiddetleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı ($Z=-3.72$, $P=0.0002$). Yedinci günde test tarafında yalnızca iki vakada hafif ağrı yakınması varken, kontrol tarafında dört vakada hafif, iki vakada orta şiddette ağrı vardı. Yedinci günde her iki taraf arasında ağrı şiddetleri açısından anlamlı fark vardı ($Z=-2.20$, $P=0.027$).

TabloII: Test tarafı ile kontrol tarafı arasında ağrı şiddetleri açısından Wilcoxon Testi sonuçları

4.saat	$Z= -2.66$	$P= 0.007$
12.saat	$Z= -3.82$	$P= 0.0001$
24.saat	$Z= -3.72$	$P= 0.0002$
7.gün	$Z= -2.20$	$P= 0.027$
10.gün	$Z= -1.34$	$P= 0.17$

Onuncu günde steroid uygulanan tarafta dört vakada hafif ağrı yakınması varken, kontrol tarafında altı vakada hafif derecede ağrı yakınması vardı. Onuncu günde test tarafı ile kontrol tarafı arasında ağrı şiddetleri açısından Wilcoxon testine göre istatistiksel olarak anlamlı

fark yoktu ($Z=-1.34$, $P=0.17$). İstatistiksel bulgular tablo 2 de özetlenmiştir. Tonsiller fossada yara yerinin iyileşme süresi bakımından test tarafı ile kontrol tarafı arasında belirgin bir fark saptanmadı.

Tartışma

Tonsillektomi sonrası iyileşme primer kapatma gerekmeyen açık yara iyileşmesidir. Tonsiller fossanın skar ve granülasyon dokusuyla kapanması sürecinde yara yüzeyi uzun süre oral patojenlerle ve gıdalarla temas eder ve irrite olan sinir uçları postoperatif dönemde ağrıya neden olur (1,2,3). Tonsillektomi kulak burun boğaz pratiğinde çok sık uygulanan bir operasyon olması nedeniyle ayrıca hemen her vakada görülen postoperatif ağrı, gıda alımı ve konuşmayı olumsuz etkilediğinden mutlaka kontrol altına alınması gereken bir semptomdur. Bu amaçla literatürde steroid, lokal anestezipler ve antiinflamatuvar analjeziklerle yapılmış çalışmalar mevcuttur (3,4,5,6,7,8,12).

Steroid kullanılarak yapılan çalışmalarda daha çok kısa etkili deksametazon kullanılmıştır. Deksametazonun tonsillektomi sonrası ağrı kontrolünde kontrol gruplarına göre belirgin bir üstünlüğü bulunmamıştır (4,13,14). Ancak bazı çalışmalarda deksametazonun postoperatif kusmanın kontrolünde etkili olduğu belirtilmiştir (8). Tonsillektomi sonrası ağrı kontrolü için bir lokal anestezi olan bupivakain kullanan Vasan ve ark (4) da, kontrol ve test grubu arasında fark saptamamışlardır. Operasyon sonrası hastanın erken taburcu olması, iş ve gücüne erken başlaması için geçen süreyi kısaltmaya yönelik çok sayıda çalışma yapılmıştır (3,4,5,6,7,8,12).

Bizim çalışmamızda yara iyileşmesi üzerine uzun etkili steroidin test tarafı ile kontrol tarafı arasında bir fark olmamasına rağmen, test tarafında ağrı yakınmasında Wilcoxon testine göre anlamlı fark olması ve literatürde yer alan çok sayıda çalışmada steroidlerin ağrı, bulantı ve ödemi azalttığı ve buna bağlı olarak hastaların daha erken günlük aktivitelerine kavuştukları gözönüne alınarak tonsillektomi sonrası tonsiller fossaya steroid enjeksiyonu yapmayı tartışmaya değer buluyoruz.

Use Of Long Acting Local Corticosteroid In The Pain Control Following Tonsillectomy

Abstract:

Long acting corticosteroid triamsinolon asetonid (Kenakort-A) was used in 24 patients (14 males, 10 females) who underwent tonsillectomy to determine the effect of corticosteroid on decreasing pain following tonsillectomy. After the operation, while the drug was injected into the right tonsillar fossa, physiologic saline was injected into the left side and the last side was accepted as control. Post-operative pain severity was assessed according to the patients' expressions and it was scored as no pain, mild, moderate, and severe pain on the first, 4th, 12th, 24th hour, 7th day and 10th day following operation. The pain severity was significantly decreased in the drug-injected side (right side) in the vast majority of the patients.

This technique can be used in decreasing of pain following tonsillectomy in non-contraindicated cases because of easily applicability, low cost effectiveness and no complication.

Key words: Tonsillectomy, postoperative pain, steroid

Kaynaklar

1. Ballenger JJ: Diseases of the Nose, Throat, Ear, Head and Neck, Lea-Febriger co 14. edition, 259-71, 1991.
2. Parker DA, Gibbin KP, Noydille RM: Syrup formulation for post tonsillectomy analgesia. J Laryngol Otol, 100 :1055-60, 1986.
3. Rundle FW. Post tonsillectomy morbidity: a clinical trial of local penicillin - steroid - anesthetic mixture. Ann Otol Rhinol Laryngol, 76: 1060-6, 1967.
4. Vasan NR, Scott Stevenson S, Ward M. Preincisional bupivacaine in posttonsillectomy pain relief. Arch Otolaryngol Head & Neck Surgery. 128:145-149, 2002.
5. Kerekhanjanarong V, Tang-On N, Supiyaphun P, Sastarasadhith V. Tonsillar fossa steroid injection for reduction of the post-tonsillectomy pain. J Med Assoc Thai ;84 Suppl 1:391-5, 2001.
6. Steward DL, Welge JA, Myer CM. Do steroids reduce morbidity of tonsillectomy? Meta-analysis of randomized trials. Laryngoscope Oct11(10):1712-8, 2001.
7. Goldman AC, Govindaraj S, Rosenfeld RM. A meta-analysis of dexamethasone use with tonsillectomy. Otolaryngol Head Neck Surg 123(6):682-6, 2000.
8. Vosdoganis F, Baines DB.: The effect of single dose intravenous dexamethasone in tonsillectomy in children. Anaesth Intensive Care 27(5):489-92, 1999.
9. Hengerer AS. Do intravenous steroids play a role for tonsillectomy patients? Arch Otolaryngol Head Neck Surg 127(8):1010, 2001.
10. Heatley DG.: Perioperative intravenous steroid treatment and tonsillectomy. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 127(8):1007-8, 2001.
11. Ohlms LA, Wilder RT, Weston B.: Use of intraoperative corticosteroids in pediatric tonsillectomy. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 121(7):737-42, 1995.
12. Carr MM, Williams JG, Carmichael L, Nasser JG.: Effect of steroids on posttonsillectomy pain in adults. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 125(12):1361-4, 1999.
13. Volk MS, Martin P, Brodsky L, Stanievich JF, Ballou M.: The effects of preoperative steroids on tonsillectomy patients. Otolaryngol Head Neck Surg 109(4):726-30, 1993.
14. Kohl RL. Dexamethasone mimicks the antimotion sickness effects of amphetamine and scopolamine. Acta Astronaut Sep 13(9):565-71, 1986.

Diabetik Ayak Tanısıyla Ampute Edilen Parmakta Malign Melanoma

İrfan Bayram, Serdar Uğraş, Deniz Reçber

Özet:

İleri vasküler hastalığın sonucu alt ekstremitelerde gelişen gangren, diabetli hastalarda genel popülasyona oranla yüz kat fazla rastlanır. Gangren ve bazı malignitelerde, deride renk değişikliği ve ülserasyon sıklıkla gözlenir. Bu yazıda “diabetik ayak” tanısıyla, sol ayak dördüncü parmağı ampute edilen, ancak histopatolojik inceleme sonucunda malign melanom tanısı konulan yetmiş yaşındaki erkek hasta sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Diabetik ayak, malign melanoma

Diabetes mellitus; insülin hormonunun yokluğu, yetersizliği veya etkisizliği sebebiyle kan şekerinin normalin üzerine yükselmesiyle tanınan bir hastalıktır (1). Tipi ne olursa olsun, uzun süreli diabetin morbiditesi; mikroanjiyopati, retinopati, nefropati ve nöropati gibi komplikasyonlardan kaynaklanmaktadır. Bu komplikasyonlar kronik olup uzun sürede ortaya çıkarlar. Diabetin vasküler sistem üzerine ağır etkileri vardır. Büyük, orta büyüklükteki arterlerde hızlı ve şiddetli ateroskleroz görülür. İleri vasküler hastalığın sonucu olarak gelişen alt ekstremitelerin gangreni, diabetiklerde genel popülasyondan yüz kez daha sıktır (2).

Malign melanom, göreceli olarak sık rastlanan ve yakın geçmişe kadar kesin olarak ölümle sonuçlanacağı kabul edilen bir tümör idi. Günümüzde ise, deri melanomunun erken belirtileri hakkında toplumsal bilinçlenmenin bir sonucu olarak, melanomların büyük çoğunluğunda cerrahi tedavi ile kür elde edilmesi mümkündür (3).

Bu yazı, ülsere Malign Melanomlu ayak parmağının diabetik ayak tanısıyla ampute edilmesi nedeniyle, ayırıcı tanıya dikkat çekmek için sunulmuştur.

Olgu Sunumu

Beş yıl önce diabetes mellitus tanısı konan ve oral antidiyabetik alan yetmiş yaşındaki erkek hastada iki yıl önce sol ayak dördüncü parmakta akıntılı bir yara oluşmuş. Birkaç kez değişik kliniklerde hastaya antimikotik veya antibiyotik tedavisi uygulanmış ve sorunun bir mantar enfeksiyonu olduğu söylenmiş. En son ortopedi kliniğine başvuran hastaya “diabetik ayak” tanısı konarak sol ayak 4. parmak ampute edilmiştir. 6x4x2,5 cm ölçülerinde, bir ucunda tırnak bulunan, kahverenginde ve yer yer ülserasyon izlenen deri ile çevrili, kesitinde içerdiği parmak kemiğini destrükte eden solid, siyah-kahverenginde, deriye kadar uzanan ve cerrahi sınırdan devam eden 4,5x3,5x2,5 cm ölçülerinde nodüler lezyon izlenen sol ayak 4. parmak amputasyon materyalinden (Resim 1,2) alınan örneklerden elde edilen ve hematoksilin-eozin ile boyanan kesitlerin mikroskopik incelemesinde; epidermisten başlayıp dermisi ve subkutan dokuyu tamamen dolduran, yer yer melanin pigmenti içeren tümör dokusu gözlemlendi. Tümör dokusunu; yer yer tek tek duran, yer yer değişik büyüklükte kümeler oluşturan, sitoplazma sınırları seçilemeyen, büyük düzensiz nükleuslu, belirgin eozinofilik nükleoluslu, yer yer melanin granülleri içeren melanositler oluşturuyordu (Resim 3). Yapılan immünohistokimyasal incelemede neoplastik hücrelerin S-100 ve HMB-45 ile boyanma gösterdikleri dikkati çekti (Resim 4). Ayrıca neoplastik hücrelerin perinöral invazyon yaptığı ve cerrahi sınırdan da devam ettiği gözlemlendi. Makroskopik, mikroskopik ve immünohistokimyasal değerlendirmelerin ışığında olguya “Nodüler malign melanom (Level V, Clark)” tanısı kondu.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji A.D.

Yazışma Adresi: İrfan BAYRAM

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD

Maraş Caddesi Araştırma Hastanesi

65300 VAN

Histopatolojik tanı sonrası hastanın isteği üzerine herhangi bir araştırma yapılmaksızın, hasta onkoloji hastanesine sevk edildi.

Resim 1: Ampute edilmiş sol ayak 4. Parmak

Tartışma

Melanomların büyük çoğunluğu deri kaynaklı olmakla birlikte, oral ve anogenital mukoza, özofagus, meninksler ve gözden de köken alabilir. Malign melanomun gelişmesinde rol alan predispozan faktörler; güneş ışınları, displastik nevüs, herediter faktörler ve bazı karsinojen maddelerdir.

Melanom gelişimi açısından uyarıcı klinik bulgular (a) önceden mevcut bir nevüste büyüme olması; (b) önceden mevcut bir nevüste kaşıntı veya ağrı; (c) erişkin bir kişide yeni bir pigmentli lezyonun ortaya çıkması; (d) pigmentli bir lezyonda sınır düzensizliği; (e) pigmentli bir lezyonda renk düzensizliğidir. Ülserasyon ise özellikle Nodüler melanomlarda gözlenir (3). Malign Melanomlarda radyal ve vertikal büyüme fazları vardır. Oldukça uzun bir süreyi kapsayabilen Radial büyüme fazı ile tümör hücreleri epidermis veya yüzeysel dermis içinde gelişir.

Resim 2: Kesit yüzü solid, siyah kahverenkte olan, deride ülserasyon yapan, kemiği çepeçevre saran tümöral kitle

Resim 3: Değişik büyüklükte kümeler oluşturan, yer yer melanin pigmenti içeren eozinofilik sitoplazmalı tümör hücreleri (hematoksilen-eosin, orijinal büyütme, X 100)

Resim 4: Tümör hücrelerinde kuvvetli membranöz boyanma izlenmektedir (HMB45, X 100)

Bu faz sırasında melanom hücrelerinin metastaz oluşturma yeteneği yoktur. Vertikal (dikey) büyüme fazında tümör hücreleri, dermisin derinliklerine doğru büyüyerek ekspansif kitle oluştururlar. Bunun sonucu klinik olarak nodül gözlenir. Biyolojik olarak ise, metastaz oluşturma potansiyeli olan bir hücre klonunun ortaya çıktığı kabul edilir. Malign melanomlarda metastazlar, bölgesel lenf nodları, karaciğer, akciğerler, beyin ve hematojen yolla tümör hücrelerinin

yayılabilceği tüm lokalizasyonlarda görülebilir. Primer tümörün cerrahi eksizyonundan yıllar sonra ortaya çıkabilen metastazlar uzun bir latent dönemi gösterir (4). Bizim olgumuzda malign melanom tanısının operasyon sonrası konması ve hastanın sevkini hemen yapılması nedeniyle metastaz hakkında bilgi edinilememiştir.

Malign melanomda prognostik göstergeler; lokalizasyon, cinsiyet, yaş, tümörün birden fazla lokalizasyonda bulunması, biyopsi uygulanması, evre, mikrosatellitler, melanomun parsiyel ve komplet regresyonu, rejyonel lenf nodu tutulumu, ülserasyon, primer tümörün histogenetik tipi, invazyon düzeyi (ki bunun en önemli prognostik gösterge olduğu kabul edilmektedir), tümörün kalınlığı, melanin varlığı, mitotik oran, lenfatik veya vasküler invazyon ve inflamasyondur (3,5). Tümör kalınlığının 0,8 mm'den fazla olması, artmış invazyon düzeyi (Clark), ülserasyon, nodüler malign melanom ve ileri yaş kötü prognostik göstergeler, tümörün ekstremitelerde lokalize olması, inflamasyonun varlığı ve kadın cinsiyet ise iyi prognostik göstergelerdendir (6).

Malign melanomun ayırıcı tanısında düşünülmesi gereken durumlar; pigmente bazal hücreli karsinom, pigmente seboreik keratoz, piyogenik granülom, Kaposi sarkomu, subungual travmatik hematoma, senil anjiom, junctional ve compound nevüsler, meme kanseri, Bowen hastalığı, Paget hastalığı (7) olup dikkat edilirse bunların içinde diabet yer almamaktadır. Diabetik ayağın ayırıcı tanısında ise sellülit, Gut, infeksiyonlar ve artropatiler (8) hatırlanması gereken durumlar olmasına rağmen bunlar içinde de Malign Melanom veya diğer malign hastalıklar yer almamaktadır.

Bizim olgumuzda diabet hikayesi olmasına ve ayağın makroskopik görünümüne (kahverengi ve ülser olması) bakılarak "diabetik ayak" ön tanısıyla, parmakta kitle olmasına rağmen, cerrahi sınırda da tümör bırakılarak amputasyon yapılmıştır. Ancak Malign Melanomlarda da deride renk değişimi ve ülserasyon olabileceği ve kitlenin varlığı dikkate alınmamıştır.

Bu nedenle özellikle bu lokalizasyonlarda yerleşen lezyonlarda, pigmente lezyon öyküsü, yaraların ilaçlarla iyileşme durumu, kitlenin varlığı araştırılmalı, tedavileri ve prognozları tamamen farklı olan her iki durum ayırıcı tanıda akılda tutulmalı ve tanı kısa sürede konularak tedavisi hemen uygulanmalıdır.

Malignant Melanoma In A Toe Amputated With Diagnosis Of "Diabetic Foot"

Abstract:

Gangrene of lower extremities due to progressive vascular disease is 100 times frequently seen in diabetes patients than general population. Darkening of skin and ulceration in gangrene is frequently observed as seen in malignancies. This study presents a seventy-year-old patient whose left fourth toe has been amputated with "diabetic foot" diagnosis, but the mentioned case has been diagnosed as malignant melanoma after histopathological examination.

Key words: Diabetic foot, malignant melanoma

Kaynaklar

1. Hatemi H., Urgancıoğlu İ.: Endokrin sistem hastalıkları, In: İç hastalıkları. Edited by Öbek A. Bursa, Atlas, 1989, pp:1-112
2. Aydanur K. Endokrin sistem. In: Temel Patoloji. Edited by Çevikbaş U. İstanbul, Nobel, 2000, pp: 637-666
3. Elder D., Elenitsas R.: Benign pigmented lesions and malignant melanoma, In: Lever's histopathology of the skin. Edited by Elder D. Philadelphia, Raven, 1997, pp: 625-684
4. Reed RJ, Clark WH Jr, Mihm MC: Premalignant melanocytic dysplasias, In: Pathology of malignant melanoma. Edited by Ackerman AB. New York, Masson, 1981, pp: 159-183
5. Zettersten E, Sagebiel RW, Miller JR 3rd, Tallapureddy S, Leong SP, Kashani-Sabet M: Prognostic factors in patients with thick cutaneous melanoma (> 4 mm). Cancer 15;94(4):1049-56, 2002.
6. Masback A, Olsson H, Westerdahl J, Ingvar C, Jonsson N: Prognostic factors in invasive cutaneous malignant melanoma: a population-based study and review. Melanoma Res 11(5):435-45, 2001.
7. Odom R.B., James W.D., Berger T.G.: Melanocytic nevi and neoplasms, In: Andrews' Disease of the skin. Edited by Odom R.B., USA, Saunders, 2000, pp:881-889.
8. Yazıcı M.: Diabetik ayak sorunları, In: Diabetik ayak. Edited by Gülman B. Samsun, Otak, 2000, pp: 108-121.

Malig n Hastalıklarda Bisfosfonatların Rolü

*Süleyman Alıcı, **Saliha Çekici

Özet:

Bisfosfonatlar pirofosfat analoglarıdır. Kemik "remodeling"inin aktif olduğu alanlarda kemiğe bağlanırlar. Klinikte hızlı kemik "turnover"ı ve osteolitik aktivitenin arttığı durumlarda faydalıdır. Bu klinik çerçevede kemik Paget hastalığı, çeşitli klinik nedenlere bağlı osteoporoz ve malig n kemik hastalıkları yer alır. Kanser hastalarında, osteolizin bisfosfonatlar ile inhibisyonunun malig niteye sekonder hiperkalsemi üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir. Ayrıca kanser ile ilişkili iskelet sistemine ait morbidite, kemik ağrısı, patolojik kırıklar ve radyoterapi ihtiyacını geciktirme veya önlemede de etkilidirler. Kemik metastazlarının bisfosfonatlar ile önlenemediğini destekleyen hayvan modelleri primer kanserlerde bisfosfonat kullanımı için prelinik referanslar olmuştur. Bu klinik çalışmaların başarısı yeni ve daha güçlü bisfosfonatların geliştirilmesi için olduğu kadar, kemik metastazlarının patogenezi üzerine yeni araştırmalar yapılması için de güçlü atılımlar sağlamıştır.

Anahtar kelimeler: Bisfosfonatlar, meme kanseri, kemik metastazı

Kanser hastası bakımında pek çok ilerlemeler olmuştur. Bu ilerlemeler yapılmış olan çalışmaların gerçek birer başarısıdır. Kemoterapinin sık bir yan etkisi olan kusmalara yönelik yapılmış nörofarmakolojik çalışmalar daha güçlü antiemetikleri beraberinde getirmişlerdir (1,2). G-CSF, GM-CSF gibi koloni stimüle edici faktörler ve eritropoetin kullanımı sitotoksik tedavi sonrası daha çabuk hematolojik yenilenmeyi sağladığı gibi bazı klinik durumlarda daha yoğun terapiye izin vermişlerdir (3-13). Kanser bakımında bisfosfonatların üstlendiği kapsamlı rol bu gelişmelerle paraleldir. Bisfosfonatlar; malig niteye sekonder hiperkalsemi tedavisinden meme kanserinin adjuvan tedavisine, standarda ek olarak uygulanan kemik metastazını engellemeyi veya geciktirmeyi amaçlayan tedaviye kadar uzanan yolu katetmişlerdir. Ayrıca, bisfosfonatlar üzerine yapılan çalışmalar, kemikteki metastatik süreci açıklamaya yönelik araştırmalar için bir temel oluşturmuştur.

Bisfosfonatlar; pirofosfat analoglarıdır. Ana iskelette oksijenin yerini karbonun alması bisfosfonatları endojen hidrolize dirençli kılmıştır.

Fleisch ve ark. bisfosfonatların invitro ve invivo etkilerini ilk kez 1968 yılında yayınlamışlardır (14). Bisfosfonatlardaki farklılık ve çeşitlilik, bisfosfonat yapısında yer alan merkezdeki karbon ile ilişkili yan zincirdeki değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Bisfosfonatların kalsiyuma güçlü afiniteleri vardır.

Kemiğe Etkileri

Bisfosfonatlar invitro ve invivo olarak kemik resorpsiyonunu inhibe ederler. Hayvan model sistemlerinde bisfosfonatların kırıkta ve kemik yıkımını önlediği gösterilmiştir. Bisfosfonatların retinoidlere, vitamin D'ye ve parathormona (PTH) bağlı gelişen kemik yıkımını engellediği bildirilmiştir (15,16). Bisfosfonatlar ile deneysel olarak oluşturulan tümör ile ilişkili hiperkalsemi de olduğu gibi osteoporoz gelişmesi de yavaşlatılabilmektedir (17,18).

Etki Mekanizması

Bisfosfonatların asıl etkisi osteoklast fonksiyonlarının inhibisyonu olmaktadır. Diğer spesifik mekanizmalar ise osteoklastlar tarafından haraplanmış dokudaki anatomik değişikliği, asit üretiminde ve lizozomal enzim üretiminde azalmayı, osteoklast hücrelerinin proliferasyonundaki inhibisyonu ve monosit-makrofaj göçünün inhibisyonunu içermektedir (19). Bisfosfonat uygulamasından sonra osteoklast sayısında bariz düşme görülmesi direk toksisite ve apoptosizi de akla getirmektedir (20).

Farmakokinetikleri

Bisfosfonatlar oral olarak alındıklarında emilimleri zayıftır (%10) ve oral biyoyararlanımları %1'den azdır. Oral dozun artırılması ise sıklıkla bulantı ve kusmanın öncülük ettiği gastrointestinal sistem toksisitesi ile sonuçlanır (21-22). Dolaşımdaki

*Yrd. Doç. Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD,

Arş. Görv. Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Van.

Yazışma Adresi: Dr. Süleyman ALICI

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD, VAN

Tablo 1 : Maligniteye bağlı hiperkalsemi tedavisinde bisfosfonatların kullanım dozları

Etidronat	5-7.5 mg/kg/gün iv, 3-5 gün
Clodronat	1500 mg /24 saat, iv 300 mg iv/gün, 2-3 gün
Pamidronat	15-30 mg iv /gün (normal kalsiyum düzeyi sağlanana kadar) 60-90 mg iv /4 saat
Zoledronat	4-8 mg iv/15 dakika

iv, intravenöz

bisfosfonatların yarı ömrü 2 saatten daha azdır (22,23). Bisfosfonatlar, kemik "remodeling"inin aktif olduğu veya osteoklast aktivitesinin yüksek olduğu yerlerde toplanırlar. Kemikte uzun süre kalırlar ve ilk bağlandıkları kemik dokusundan yalnız "turnover" ile salınırlar (24). Tahmini olarak kemikteki yarı ömrü bir yıldır.

Klinik Kullanımları

Bisfosfonatlar malign hastalarda hiperkalsemi, kemik metastazlı hastalarda ağrı ve iskelet sistemine ait mobiditeyi azaltmak için kullanıldığı gibi, paget hastalığı ve osteoporoz tedavisinde de endikasyonu vardır. Klinikte bisfosfonatlar en sık olarak primer kanserlerde metastaz taraması için yapılan radyonüklid kemik sintigrafisinde kullanılırlar. Metastatik alanlardaki osteolisis ile ilişkili artmış osteoblastik aktivite, aktif hastalıklı alanlarda ilaç tutulumunun artmasını sağlar.

Bisfosfonatlar ve Kanserler

Maligniteye Sekonder Hiperkalsemi

Hiperkalsemi, kanserli hastalarda en çok görülen ve yaşamı tehdit eden metabolik komplikasyondur. Kanserle ilişkili hiperkalsemi, bisfosfonatların klinik etkinliğinin ilk gösterildiği alandır. Randomize kontrollü çalışmalarda etidronat, klodronat ve pamidronat ile tedavi edilen hastalarda %40-%100 oranında normokalseminin sağlandığı gösterilmiştir. Uygulama şeması ve dozlardaki değişiklikler ilacın etkinliğini değiştirmiştir. Klodronat ve etidronatın oral alındığında kısmen yararlı olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte bulantı, kusma gibi hiperkalsemi ile ilişkili gastrointestinal semptomların bisfosfonatların oral absorpsiyonunu zayıflatması ve doza bağımlı gastrointestinal toksisite, intravenöz (iv) kullanım için tercih nedeni olmuşlardır. Hiperkalsemi tedavisinde oral bisfosfonatların yeri yoktur. Pamidronat, alendronat ve ibandronat gibi antiosteoklast güçleri daha fazla olan yeni ajanlar doz-yanıt ilişkisi göstermektedirler. Örneğin; Thiebaud ve ark. pamidronatın tek iv dozunun normokalsemi sağlamada etkin olduğunu

göstermişlerdir (25). Nusbaum ve ark. pamidronatın 30, 60, 90 mg. lık dozları ile yaptıkları randomize, doz karşılaştırmalı çalışmada artmış dozla birlikte etkide de artış göstermişlerdir (26).

Pamidronat için farklı uygulama şemaları denenmiştir. Dört saatlik infüzyonun; yirmi dört saatlik infüzyon kadar güvenli ve etkin olduğu gösterilmiştir(27). Tek bir infüzyonun günlük multipl infüzyonlar kadar etkili olduğu görülmüş ve osteolitik metastaz çalışmalarında 2 saatlik infüzyon şeması kullanılmıştır (28). Alendronatın 2 saatlik infüzyonu hiperkalsemi için 24 saatlik infüzyon kadar etkindir. Son zamanlarda Body ve ark. tarafından yayınlanan makalede yeni bir ajan olan zoledronatın pamidronattan 100 ila 800 kat daha "potent" olduğu ve iv. olarak 5 dakika kadar kısa bir sürede verilebileceği belirtilmiştir (30). Zoledronatın bir faz-I çalışmada hiperkalsemi tedavisinde %90-100 etkili olduğu gösterilmiştir.

Etidronat, klodronat ve pamidronatın yaygın kullanılan şema ve dozları Tablo 1 de gösterilmiştir. Amerika'da pratik olarak kullanım kolaylığı, güvenlik ve etkinliği nedeni ile en sık kullanılan ajan pamidronattır. Etidronatın hiperkalsemi tedavisinde etkinliği çok düşüktür ve bu nedenle kullanımı önerilmez. Klodronat Avrupa'da daha çok tercih edilen ajandır.

Kemik Metastazları

Pek çok kanserde kemik metastazları sık görülen bir komplikasyondur. Bir kez geliştiğinde, kemik "remodeling" ünitesindeki ayrışma ve osteolitik aktivitedeki artış nedeni ile kemik bütünlüğü tehdit altına girebilir. Osteoklast aktivasyonundan paratiroid hormon-ilişkili peptid (PTHrP) gibi tümörden kaynaklanan ürünler ve interlökin-6 veya kemikteki osteolitik proses sonucu ortaya çıkan ve buradan kaynaklanan sitokinler sorumlu olabilir (31-33).

Osteoliz kemik ağrısı, patolojik kırıklar, sinir kökü veya spinal kord basısı gibi iyi bilinen klinik tablolara yol açabilir. Bunlar da hastanın performans durumu ve yaşam kalitesinde bozulmaya neden olur. Bisfosfonatlar ile tedavi edilmiş kemik metastazlı hastalarda iskelet ile

ilişkili morbidite yapıcı olaylarda azalma olduğu pek çok çalışmada gösterilmiştir. Klodronat ve pamidronat her ikisi de solid ve hematolojik malignitelere oral veya iv uygulama ile değerlendirilmiştir (meme kanseri, multipl myeloma).

Meme Kanseri

Elomaa ve ark. oral klodronat ile yaptıkları bir çalışmada meme kanseri olup osteolitik metastaza sahip 34 hastada uzun süreli oral klodronat tedavisi ile kırık riskinde, kemik ağrısında ve hiperkalsemi azalma olduğunu bildirmişlerdir (34). Paterson ve ark. "placebo" kontrollü bir randomize çalışmada meme kanseri nedeni ile osteolitik metastaza sahip 173 hastada 1600 mg/gün oral klodronatı ek tedavi olarak kullanmışlardır. Hastalarda kırık riski, palyatif radyoterapi ihtiyacı, kemik ağrısı ve hiperkalseminin azaldığı görülmüştür (35). Elomaa ve ark. nın yaptıkları çalışmada; klodronat ile tedavi almış hastalarda sağkalım avantajı bildirilirken, Paterson ve ark. nın yaptığı daha geniş kapsamlı çalışmada ise sağkalım avantajı saptanmamıştır.

Pamidronatın iskelet ile alakalı olaylardaki etkileri oral ve iv. kullanımı yönünden randomize çalışmalar ile değerlendirilmiştir. Yüzotuzbir hastayı kapsayan bir çalışmada 70 hasta günlük 300 mg. oral pamidronat ile tedavi edilmiş ve hiperkalsemi, kemik ağrısı, patolojik kırıklar ve kemiğe radyasyon gereksinimini ile iskelet morbiditesinde %50 azalma sağlanmıştır (49).

Bir izlemin uzun dönem sonuçlarını içeren orjinal bir raporda pamidronat ile tedavi edilmiş hastalarda hiperkalsemi %65, kemik ağrısında %30 ve olası kırıklarda %50 azalma olduğu gösterilmiştir. Sağkalım üzerine etki gözlenmemiştir. İntravenöz pamidronat kullanımı randomize, "placebo" kontrollü birçok çalışmada değerlendirilmiştir. Bu çalışmalarda 3-4 haftada bir uygulanan meme kanserinin standart kemoterapi veya hormonoterapisine ek olarak 45-60 veya 90 mg pamidronat uygulanmıştır. Conte ve ark. özellikle pamidronat alan hastalarda kemik ağrısındaki belirgin azalma kadar kemikteki hastalığın progresyon zamanında da bir gecikme olduğunu saptamışlardır.

Dörtüzbir meme kanserli, kemik metastazı da olan hastada sistemik tedaviye ek olarak pamidronat ve "placebo" ile yapılmış randomize çalışmada ilk iskeletel olayda gecikme ve iskeletel olay sayısında belirgin düşme tespit edilmiştir (37). Yakın zamanda en az bir litik lezyonu olan kemik metastazlı meme kanserli hastalarda iv pamidronat ile yapılmış randomize, çok merkezli, "placebo" kontrollü 2 büyük çalışmanın yakın ve uzun dönem sonuçları

açıklanmıştır. Birinci olarak Hortobagyi ve ark. "placebo"da 7 ay, pamidronat tedavisinde 13.1 ay olmak üzere ilk iskeletel olayın oluş zamanında gecikme tespit etmişlerdir (28). Ayrıca kemik ağrısı ve performans durumunun kötüleşmesinde belirgin azalma olduğu kadar, herhangi bir iskeletel olaya sahip hastaların oranında da (pamidronat; %43, "placebo"; %56) belirgin düşüş saptanmıştır. Hastalara kemoterapi verilmiş ve ilk analizleri 12. ayda yapılmıştır. Nonvertebral patolojik fraktür sayısında, kemiğe palyatif radyoterapi ya da cerrahi gereksiniminde ve hiperkalsemi oranında, klinik ve istatistiksel olarak anlamlı azalma olmuştur. Bu çalışmanın 24 aylık uzun dönem analizi göstermiştir ki; herhangi bir iskeletel komplikasyonda, herhangi bir patolojik fraktüre sahip hastaların oranında, kemiğe radyasyon veya cerrahi ihtiyacında ve inatçı hiperkalsemi istatistik olarak belirgin azalma olmuş; pamidronata bağlı uzun dönem toksisite tespit edilmemiştir. Benzer bir çalışma da hormonoterapi alan kemik metastazlı meme kanserli hastalarda Theriault ve ark. tarafından yapılmıştır (38). Pamidronat grubunda ilk iskeletel olaya kadar geçen zaman anlamlı şekilde uzamıştır.(10.4-6.9 ay p: 0.049). Pamidronat tedavisi alan hastalarda iskeletel olayda, patolojik kırıkta, kemiğe radyasyon ihtiyacında ve hiperkalsemi belirgin azalma gözlenmiştir. Her iki çalışmada da 2 yıllık izlem boyunca pamidronat kullanımının yararı sebat etmiştir. Hormonoterapi çalışmasının alt bir analizi göstermiştir ki pamidronat ile tedavi edilmiş 50 yaşın altındaki hastalarda sağkalım avantajı sağlanmıştır (pamidronat:26 ay, placebo:18 ay, p: 0.029). Kronik bisfosfonat kullanımının kemik metastazlı meme kanserli hastalar ve multiple myelomada iskelet sistemi ile ilgili komplikasyonları azaltıcı etkisini araştıran çalışmaların sonucunda, bu yaklaşımın etkisinin sadece en az bir litik lezyonu olan kemik metastazlı meme kanserli hastalar ve multiple myelomada etkili olduğu gösterilmiştir. Ancak bu çalışma sonuçlarının sağkalımda anlamlı bir avantaj gösterdiğini söylemek mümkün değildir. Bisfosfonatların kullanım süresi hakkında henüz net bilgi yoktur.

Multiple Myeloma

Myeloma, kemiğin pür osteolizi ve radyografik olarak belirgin litik kemik lezyonları ile karakterize bir hematolojik malignitedir. Klinik olarak patolojik kırık ve hiperkalsemi sıkça görülür. Myelomada klodronat ve pamidronatın iskeletel morbiditeyi düşürücü etkisi değerlendirilmiştir. Lahtinen ve ark. multiple myelomalı standart kemoterapi alan 350 hastada günlük oral klodronat kullanımı ve "placebo" ile

yaptıkları randomize kontrollü, 24 aylık bir çalışma yayınlamışlardır (39). Klodronat osteolitik hastalığın ilerlemesini belirgin olarak düşürmüştür. Klodronat ile tedavi edilmiş grupta hiperkalsemi sıklığında ve kemik ağrısı şiddetinde belirgin azalma gözlenmiştir.

Son zamanlarda yayınlanan bir raporda 536 multiple myelomalı hastada oral klodronat kullanımının klinik yararı, 1600 mg./gün klodronat veya "placebo" verilerek yapılan randomize çalışma ile gösterilmiştir (40). Vertebral ve nonvertebral kırıklarda ve hiperkalsemi sıklığında düşme, ağrı ve performans durumunda düzleme istatistiksel ve klinik olarak anlamlı bulunmuştur.

Berenson ve ark. myelomalı 392 hastada iv. pamidronat kullanarak bir çalışma yayınlamışlardır (41). Pamidronat verilmiş 196 hastada kemik ağrısı ve performans durumundaki iyileşme kadar, iskeletal komplikasyonlarda da belirgin düzleme saptanmıştır. Berenson çalışmasının uzun dönem sonuçları henüz yayınlanmamıştır (42). Bu çalışmada 21 aylık gözlem boyunca pamidronatın iskeletal yararlılığı devam etmiştir. Pamidronat alan grupta iskeletal olay sayısında ve yıllık iskeletal olay sayısında bir düşüş gözlenmiştir. Pamidronat tedavisinden önce antimyeloma kemoterapi almış olan hastalar "placebo" ile karşılaştırıldığında yaşam süresinde avantaj olduğu tespit edilmiştir (pamidronat: 21 ay, "placebo": 14 ay, p: 0.41). Tüm bu çalışmalar göstermiştir ki; uzun süreli bisfosfonat alımı güvenlidir, iyi tolere edilir ve osteolitik aktivite markerlerinin idrardaki azalmasından da belli olduğu gibi kemiğin osteolitik aktivitesini düşürmede etkilidir (38,43).

Kemik Metastazlarının Önlenmesi

Hayvan modellerinde bisfosfonat tedavisi kemik metastazının önlenmesi ve sıklığının azaltılması ile sonuçlanmıştır (44). Bu gözlemler için önerilen açıklayıcı bir mekanizma, tümör hücrelerinin kemiğe adezyonunun inhibisyonudur (45). Bisfosfonatlar prostat ve meme kanserinde mineralize olan ve olmayan kemikte ekstraselüler matrikse tümör hücrelerinin yapışmasını inhibe eder (45). Son iki klinik rapor da hayvan modellerinden elde edilen kemik metastazının geciktirildiği ve önlenildiğine dair olan gözlemleri desteklemektedir. Diel ve ark. tarafından yapılan randomize bir çalışmada, primeri meme kanseri olan ve opere edilmiş 302 hastada kemik iliği örneklerinde immünohistokimyasal yöntemle tümör hücrelerinin varlığı gösterilmiştir. Randomize olarak bir kısmına günde 1600 mg. klodronat verilmiş, bir kısmına da verilmemiştir (46). Hastaların tümü meme kanseri için uygun adjuvan tedaviyi

almışlardır. Ortalama 36 aylık bir gözlem sonucu, klodronat almayan grupta 42 hastada kemik metastazları gelişmiştir. Oysa klodronat grubunda bu sayı 21 de kalmıştır. Kemik metastazı sıklığındaki azalmaya ek olarak, kemik metastazı gelişmiş olan klodronat grubundaki hastalarda kontrol grubuna göre kemik tutulum alanlarında belirgin azalma olmuştur. Klodronat uygulaması ile ilişkili olarak gözlenen visseral metastazlardaki azalma daha ileri gözlem ve çalışmalar için uyarıcı ve dikkat çekicidir.

Powles ve ark. tarafından yürütülen primer meme kanserinde oral klodronatın kullanıldığı randomize, "placebo" kontrollü çalışmanın ilk sonuçları yayımlanmıştır (47). Bu çalışmada 2 yıl boyunca 1000 den fazla hastaya 1600 mg/gün klodronat veya "placebo" verilmiştir. Klodronat kemik metastazı gelişim sıklığını azaltmıştır. Bu etki özellikle postmenapozal kadınlarda dikkat çekici olmuştur. Kemik metastazı gelişen kadınların oranında %50 azalma görülmüştür. Daha "potent" bisfosfonatlar için ek çalışmalar planlanmıştır. Bisfosfonatların yüksek riskli opere meme kanserli kadınlarda kemik metastazı gelişimini engellediğini ifade eden çalışmalar olduğu gibi tam karşıt görüşü ileri süren çalışmalarda mevcuttur (46,48). Bugün için böyle hastalarda bisfosfonat kullanımı önerilmemektedir. Kemik metastazı olmayan meme kanserli hastalarda bisfosfonat kullanımı önerilmediği gibi, ayrıca kemik metastazı olmayan nüks gelişmiş hastalarda da bisfosfonat kullanımı önerilmez (49,50).

Yeni Ajanlar

Daha "potent" bisfosfonatlar geliştirilmiş ve kemik metastazlı hastalarda denenmişlerdir. Zoledronatın faz-I çalışmalarda malignite ilişkili hiperkalsemi tedavisinde etkin olduğu gösterilmiştir. Hızlı olarak iv.enjekte edilebildiği gibi (5-30 dk.) diğer ajanlara göre kullanımı daha rahat ve ucuzdur. Berenson ve arkadaşları metastatik meme kanserli veya multiple myelomalı 280 hastada, osteolitik metastaz tedavisinde 4 mg zoledronatın 90 mg pamidronat kadar etkili olduğunu ifade ettiler (51). Major ve arkadaşları malign hiperkalsemili 275 hastada yaptıkları randomize çalışmada zoledronatın pamidronattan daha etkin olduğunu gösterdiler (52). YM175'in hayvan modellerinde osteoklast aktivitesini inhibe etmede oldukça etkin olduğu gösterilmiş olup, klinik çalışmalara girmesi beklenmektedir (53).

Sonuç

Bisfosfonatlar kemik metastazlarının tedavisinde izlenecek yolda değişiklik yapmışlardır. Maligniteye bağlı hiperkalsemi

tedavisinde, yaygın iskelet metastazı morbiditesinin, kemik ağrısının, kırıklar ve radyoterapi ihtiyacının azaltılmasında güçlü ve etkilidirler. En önemlisi de; kanser hastalarında hayat kalitesi ve morbidite üzerindeki önemli etkileri nedeni ile metastazların osteotropizmi üzerine yeni çalışma alanlarının geliştirilmesi konusunda ilgi uyandırıcı olmuşlardır. Son olarak tüm bunlar malign kemik hastalıklarının önlenmesi konusunda yeni araştırmalara yol açabilir.

The Role Of Bisphosphonates In Malign Diseases

Abstract:

Bisphosphonates analogs of pyrophosphate, bind to bone at sites of active bone remodeling. In clinical settings of rapid bone turnover and/or excessive osteolytic activity, they have been shown to have beneficial clinical effects. These settings include Paget's disease of bone, osteoporosis from a variety of clinical causes, and malignant bone disease. Bisphosphonate inhibition of osteolysis in cancer has been shown to be effective therapy for malignancy-associated hypercalcemia and as adjunctive therapy for the delay or prevention of cancer-related skeletal morbidity, including bone pain, pathologic fractures, and need for radiation therapy. Animal models of bone metastasis prevention by bisphosphonate treatment have provided the preclinical background for the adjuvant use of bisphosphonates in primary cancers. The success of these clinical trials has provided strong impetus for new research on pathogenesis of bone metastases, as well as the development and testing of new and more potent bisphosphonates.

Key words: Bisphosphonates, breast cancer, bone metastase

Kaynaklar

1. Andrews PL, Davis CJ, Bingham S, at al: The abdominal visceral innervation and the emetic reflex: Pathways, pharmacology, and plasticity. *Can J Physiol Pharmacol* 68:325-345,1990
2. Borison HL, Mccarthy LE: Neuropharmacology of chemotherapy-induced emesis. *Drugs* 25:8-17,1983
3. Lyman GH, Kuderer NM, Balducci L: Economic impact of granulopoiesis stimulating agents on the management of febrile neutropenia. *Curr Opin Oncol* 10:291-296,1998
4. Anonymous: Update of recommendations for the use of hematopoietic colony-stimulating factors: Evidence based clinical practice guidelines. *J Clin Oncol* 10:291-296,1998
5. Schuchter LM :Current role protective agents in cancer treatment. *Oncology (Huntingt)* 11:505-512,1997
6. Rusthoven JJ: Clinical needs of hematopoietic growth factors: Old and new. *Cancer Invest* 14:622-634,1996
7. Anonymous: Update of recommendations for the use of colony stimulating factors: Evidence based clinical practice guidelines. *J Clin Oncol* 14:1957-1960,1996
8. Anonymous: Colony stimulating factors: Current applications and perspectives. *Cancer Treat Res* 79:245,1995
9. Tsukudo M, Yuyama S, Kohno H, et al: Effectiveness of weekly subcutaneous recombinant human erythropoietin administration for chemotherapy induced anemia. *Biotherapy* 11:21-25,1998
10. Glimelius B, Linne T, Hoffman K, at al: Epoietin beta in the treatment of anemia in patients with advanced gastrointestinal cancer. *J Clin Oncol* 16:434-440,1998
11. Del Mastro L, Venturini M, Lionetto R, et al: Randomized phase III trial evaluating the role of erythropoietin in the prevention of chemotherapy induced anemia. *J Clin Oncol* 15:2715-2721,1997
12. Kurz CH, Marth CH, Winbichler G, et al: Erythropoietin treatment under polychemotherapy in patients with gynecologic malignancies: A prospective, randomized, double blind, placebo controlled multicenter study. *Gynecol Oncol* 65:461-466,1997
13. Kasper C, Terhaar A, Fossa A, et al: Recombinant human erythropoietin in the treatment of cancer related anemia. *Eur J Haematol* 58:251-256,1997
14. Fleisch H, Russel RGG, Bisaz S, et al: The influence of pyrophosphate analogues (diphosphonates) on the precipitation and dissolution of calcium phosphate in vitro and in vivo. *Calcif Tissue Res* 2:10,1968 (suppl,abstr)
15. Fleisch H, Russel RGG, Francis MD: Diphosphonates inhibit hydroxiapatite dissolution in vitro and bone resorption in tissue culture and in vivo. *Science* 165:1262-1264,1969
16. Russel RGG, Muhlbauer RC, Bisaz S, et al: The influence of pyrophosphate, condensed phosphates, phosphonates and other phosphate compounds on the dissolution of hydroxiapatite in vitro and on bone resorption induced by parathyroid hormone in tissue culture and in thyroparathyroidectomised rats. *Calcif Tissue Res* 6:183-196,1970
17. Adami S, Baroni MC, Broggini M, et al: Treatment of postmenopausal osteoporosis with continuous daily oral alendronate in comparison with either placebo or intranasal salmon calcitonin. *Osteoporosis Int* 3:21-27,1993(suppl 3)
18. Chesnut CHI, McClung MR, Ensrud KE, et al: Alendronate treatment of the postmenopausal osteoporotic women: Effect of multiple dosages on bone mass and bone remodeling. *Am J Med* 99:144-153,1995

19. Fleisch H: Bisphosphonates: Pharmacology and use in the treatment of the tumour induced hypercalcaemic and metastatic bone disease. *Drug* 42:919-944,1991
20. Hughes DE, Wright KR, Uy HL, et al: Bisphosphonates promote apoptosis in murine osteoclasts in vitro and in vivo. *J Bone Miner Res* 10:1478-1487,1995
21. MichaelWR, King WR, Wakim JM: Metabolism of disodium ethane-1-hydroxy-1,1-diphosphonate (disodium etidronate) in the rat, rabbit, dog and monkey. *Toxicol Appl Pharmacol* 21:503-515,1972
22. Bisaz S, Jung A, Fleisch H: Uptake of bone my pyrophosphate, diphosphonates and their technetium derivatives. *Clin Sci Mol Med* 54:265-272,1978
23. Azuma Y, Sato H, Oue Y, et al: Alendronate distributed on bone surfaces inhibits osteoclastic bone resorption in vitro and in experimental hypercalcemic models. *Bone* 16:235-245,1995
24. Kasting GB, FrancisMD: Retention of etidronate in human, dog and rat. *J Bone Miner Res* 7:513-522,1992
25. Thiebaud D, Jaeger P, Jacquet AF, et al: Dose response in the treatment of hypercalcemia of malignancy by a single infusion of the bisphosphonate AHPBP. *J Clin Oncol* 6:762-768,1988
26. Nussbaum SR, Younger J, Vanderpol CJ, et al: Single dose intravenous therapy with pamidronate for the treatment of hypercalcemia of malignancy: Comparison of 30 60 90 mg. doses. *Am J Med* 95:297-304,1993
27. Gucaip R, Theriault RL, Gill I, et al: Treatment of cancer associated hypercalcemia. Double blind comparison of rapid and slow intravenous infusion regimens of pamidronate disodium and saline alone. *Arch Intern Med* 154:1935-1944,1994
28. Hortobagyi ON, Theriault RL, Porter L, et al: Efficacy of pamidronate in reducing skeletal complications in patients with breast cancer and lytic bone lesions. *N Eng J Med* 335:1785-1791,1996
29. Zysset E, Ammann P, Jenzer A, et al: Comparison of a rapid (2h) versus a slow (24h) infusion of alendronate in the treatment of hypercalcemia of malignancy. *Bone Miner* 18:237-249,1992
30. Body JJ: Clinical research update zoledronate. *Cancer* 80:1699-1701,1997
31. Lowik CWGM, van der Pluijm G, Bloys H, et al: Parathyroid hormone and PTH like protein stimulate interleukin-6 production by osteogenic cells: A possible role of interleukin-6 in osteoclastogenesis. *Biochem Biophys Res Commun* 162:1546-1552,1989
32. Hauschka PV, Chen TL, Mavrakos AE: Polypeptide growth factors in bone matrix. Boston, MA, Harvard school of dental medicine, Ciba Foundation Symposium pp 207-225,1988
33. Mundy GR, Bonewald LF: Role of TGF- β in bone remodeling. *Ann NY Acad Sci* 593:91-97,1990
34. Elomaa I, Blomqvist C, Porkka L, et al: Treatment of skeletal disease in breast cancer: A controlled clodronate trial. *Bone* 8:53-56,1987(suppl 1)
35. PatersonAHG, Ernst DS, Powles TJ, et al: Treatment of skeletal disease in breast cancer with clodronate. *Bone* 12:25-30,1991(suppl 1)
36. Conte PF, Giannes PG, Latreille J, et al: Delayed progression of bone metastases with pamidronate therapy in breast cancer patients. *Ann Oncol* 5:41-44,1994(suppl 17)
37. Hultborn R, GundersenS, Ryden S, et al: Efficacy of pamidronate in breast cancer with bone metastases: A randomized double blind placebo controlled multicenter study. *Acta Oncol* 35:73-74,1994(suppl 5)
38. Theriault RL, Lipton A, Hortobagyi ON, et al: Pamidronate reduces skeletal morbidity in women with advanced breast cancer and lytic bone lesions: A randomized, placebo controlled trial. *J Clin Oncol* 17:846-854,1999
39. Lahtinen R, Laakso M, Palva I, et al: Randomized, placebo controlled multicentre trial of clodronate in multiple myeloma. Finnish Leukaemia group. *Lancet* 340:1049-1052,1992
40. Mc Closkey EV, MacLennan IC, Drayton MT, et al: A randomized trial of the effect of clodronate on skeletal morbidity in multiple myeloma. MRC Working Party on Leukaemia in Adults. *Br J Haematol* 100:317-325,1998
41. Berenson JR, Lichtenstein A, Porter L, et al: Efficacy of pamidronate in reducing skeletal events in patients with advanced multiple myeloma. Myeloma Aredia Study Group. *N Eng J Med* 334:488-493,1996
42. Berenson JR, Lichtenstein A, Porter L, et al: Long term pamidronate treatment of advanced multiple myeloma patients reduces skeletal events. Myeloma Aredia Study Group. *J Clin Oncol* 16:593-602,1998
43. Lipton A, Demers L, Curley C, et al: Markers of bone resorption in patients treated with pamidronate. *Eur J Cancer* 34:2021-2026,1998
44. Tamura H, Ishii S, Ikeda T, et al: Therapeutic efficacy of pamidronate in combination with chemotherapy to bone metastasis of breast cancer in a rat model. *Surg Oncol* 5:141-147,1996
45. Boisseir S, Magonetto S, Frappart L, et al: Bisphosphonates inhibit prostate and breast carcinoma cell adhesion to unmineralized and mineralized bone extracellular matrices. *Cancer Res* 57:3890-3894,1997
46. Diel IJ, Solomayer EF, Costa SD, et al: Reduction in new metastases in breast cancer with adjuvant

- clodronate treatment. N Eng J Med 6:357-363,1998
47. Powles TJ, Paterson AHG, Nevantaus A, et al: Adjuvant clodronate reduces the incidence of bone metastases in patients with primary operable breast cancer. Proc Am Soc Clin Oncol 17:123a,1998(abstr)
 48. Saarto T, Blomqvist C, Virkkunen P, et al: No reduction of bony metastases with adjuvant clodronate treatment in node positive breast cancer patients. Proc Am Soc Clin Oncol 19:128a, 1999
 49. Kanis JA, Powles T, Paterson AHG, et al: Clodronate decreases the frequency of skeletal metastases in women with breast cancer. Bone 19:663-667,1996
 50. van Holten-Verzantvoort AT, Hermans J, Beex LV, et al: Does supportive pamidronate treatment prevent or delay the first manifestation of bone metastases in breast cancer patients ? Eur J Cancer 32A:450-454,1996
 51. Berenson JR, Rosen LS, Howell A, et al: Zoledronic acid reduces skeletal related events in patients with osteolytic metastases. Cancer 91(7):1191-1200,2001
 52. Major P, Lortholary A, Hon J, et al: zoledronic acid is superior to pamidronate in the treatment of hypercalcemia of malignancy: A pooled analysis of two randomized, controlled clinical trials. J Clin Oncol 19(2):558-567,2001
 53. Takahashi K, Shirahata A, Fukushima S, et al: Effects of YM175, a new generation bisphosphonate, on hypercalcemia induced by tumor derived bone resorbing factors in rats. Jpn J Pharmacol 76:155-163,1998